

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

CARRERA: ARQUITECTURA

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
ARQUITECTO

PRESENTA:
ESTER MARTHITA FERGUSON

ASESOR INTERNO:
DRA. CLARA SUGEYDY TORRES UICAB

*Chetumal, Quintana Roo
Febrero de 2024*

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL**

CARRERA: ARQUITECTURA

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL

**ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO
PALMAR.**

**PRESENTA:
ESTER MARTHITA FERGUSON**

**No. CONTROL:
18390282**

**ASESOR INTERNO
DRA. CLARA SUGEYDY TORRES UICAB**

**ASESOR EXTERNO
DR. ESTEBAN OMAR CASTELLANOS MARTÍNEZ**

**INSTITUCIÓN DE DESEMPEÑO
FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.**

**PERIODO DE REALIZACIÓN
OCTUBRE 2023 - FEBRERO 2024**

Chetumal, Quintana Roo, México

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, deseo expresar mi profundo agradecimiento a Dios por ser una compañía constante a lo largo de mi carrera, proporcionándome fuerza en los momentos de debilidad y una vida llena de aprendizajes, experiencias y felicidad. Este logro académico lo dedico al Sr. Ainsley Anthony Ferguson, Auria Lucía Ferguson, Melissa Ivrenette Ferguson, Jr. Ainsley Anthony Ferguson y a mis amigos, cuyas palabras de ánimo y apoyo han sido fundamentales para completar exitosamente esta etapa de mi vida.

Asimismo, quiero expresar mi gratitud al Instituto Tecnológico Nacional de México por las oportunidades que me ha brindado durante este periodo, las cuales he aprovechado indiscutiblemente. Agradezco a todos los profesores, en especial a la Arquitecta María Dolores Velasco Teh y al coordinador de la carrera de Arquitectura, Arquitecto Juan Carlos Curiel Espinosa, quienes han guiado mi formación durante los cinco años de la carrera.

Un agradecimiento especial lo dirijo a mi asesora de residencia de la carrera de Arquitectura, Dra. Clara Sugedy Torres Uicab, por brindarme apoyo en la elaboración de este documento, compartiendo sus conocimientos y experiencias para llevar a cabo de manera óptima la residencia profesional.

RESUMEN

La presente residencia profesional, desarrollada en Fonatur, se centró en el proyecto del Tren Maya, participando activamente en el análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía del mismo. La liberación del derecho de vía comprende el proceso legal y reglamentario que “garantiza que los terrenos necesarios para la construcción de la vía puedan ser utilizados” (Zavala, 2022). Para demostrar este proceso, se emplearon planos generados mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), asegurando así la coordinación de la información y estableciendo bases de datos sistemáticas y confiables que representan las áreas afectadas por la ruta del Tren Maya en los tramos 6 y 7.

La optimización de este proceso implica aprovechar todas las capacidades y herramientas disponibles de análisis geoespacial. En contraste con la mera consideración de datos numéricos, “el análisis geoespacial incorpora información geográfica para responder preguntas sobre la ubicación y las respectivas relaciones entre los datos geográficos” (Kogut, 2023). Este enfoque integra datos geográficos, tales como mapas, imágenes satelitales y coordenadas del GPS, utilizando herramientas tecnológicas y matemáticas para comprender patrones y tendencias en los datos.

El propósito del presente informe de residencia profesional radica en la aplicación estratégica del análisis geoespacial en la liberación del derecho de vía del proyecto del Tren Maya en el ejido Palmar. La estrategia para alcanzar este objetivo incluye el análisis de datos topográficos y la generación de planos mediante herramientas como AutoCAD.

Palabras clave: Tren Maya, Análisis geoespacial, Derecho de vía, Planos, Datos geográficos.

ABSTRACT

The current professional residency, undertaken at Fonatur, focused on the Train Maya project, actively engaging in geospatial analysis for its right-of-way release. The right-of-way release encompasses the legal and regulatory process that “ensures the necessary lands for the railway construction can be utilized” (Zavala, 2022). To demonstrate this process, plans generated through Geographic Information Systems (GIS) tools were employed, ensuring information coordination and establishing systematic and reliable databases representing the areas affected by the Train Maya route in sections 6 and 7.

Optimization of this process entails leveraging all available capabilities and tools of geospatial analysis. In contrast to mere numerical data consideration, “geospatial analysis incorporates geographical information to address questions regarding the location and respective relationships between geographical data” (Kogut, 2023). This approach integrates geographical data such as maps, satellite imagery, and GPS coordinates, employing technological and mathematical tools to comprehend patterns and trends in the data.

The purpose of this professional residency report lies in the strategic application of geospatial analysis in the right-of-way release of the Train Maya project in the communal farming land of Palmar. The strategy to achieve this goal includes the analysis of topographic data and the generation of plans using tools such as AutoCAD.

Keywords: Train Maya, Geospatial Analysis, Right-of-Way, Plans, Geographical Data.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	1
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	6
1.3. ANTECEDENTES	7
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.5. OBJETIVOS	12
1.5.1. Objetivos específicos	12
1.6. JUSTIFICACIÓN	13
2. MARCO CONCEPTUAL	16
2.1. USO DE SUELO	17
2.2. ÁREA DE AFECTACIÓN	17
2.3. SISTEMAS DE AFECTACIÓN GEOGRÁFICA	18
2.3.1. Uso de SIG para el estudio territorial	19
2.3.2. Análisis geoespacial	20
2.3.3. Superposición de mapas	22
2.4. LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA	23
2.4.1. Proceso de liberación de Derecho de Vía	23
2.5. TIPOS DE PROPIEDADES	24
2.5.1. Propiedad privada	24
2.5.2. Propiedad social	25
2.5.3. Propiedad pública	25
2.5.4. Uso común	26
2.5.5. Importancia de Identificar tipos de propiedades	27

3. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	29
3.2. USO DE PROGRAMAS EN LOS SIG	30
3.3. GENERACIÓN DE PLANOS	34
3.3.1. Utilización de Programas de Representación Geográfica	33
3.3.2. Almacenamiento de datos en diversos formatos	34
3.3.3. Representación gráfica en Google Earth	53
3.4. VERIFICACIÓN DE TERRENOS CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	58
3.5. SUPERPOSICIÓN EN AUTOCAD Y VERIFICACIÓN	59
3.6. LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN EL TREN MAYA EN EL EJIDO PALMAR	60
4. RESULTADOS	63
4.1. CONCLUSIONES	73
4.2. RECOMENDACIONES	75
5. REFERENCIAS	76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de la empresa	6
Tabla 2. Cuadro de construcción	35
Tabla 3. Cuadro de construcción. Sección A	36
Tabla 4. Cuadro de construcción. Sección B	39
Tabla 5. Cuadro de construcción. Sección C	40
Tabla 6. Cuadro de construcción ejido Palmar	41
Tabla 7. Tipos de liberación del derecho de vía	68

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ejemplo de nomenclaturas	37
Figura 2. Ejemplo de nomenclaturas: Tramo	37
Figura 3. Ejemplo de nomenclaturas: Municipio	38
Figura 4. Ejemplo de nomenclaturas: Polígono y Numeración	38
Figura 5. Representación de datos generales	55

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Situación actual ejido Palmar	61
Imagen 1. Propuesta tren Maya en el ejido Palmar	61
Imagen 3. Sesión carretera federal 186 Villahermosa Chetumal en el ejido Palmar	62

ÍNDICE DE ESQUEMAS

Esquema 1. Tipos de propiedad en México	28
Esquema 2. Procedimiento de Actividades	29
Esquema 3. Tipos de propiedad en México	33
Esquema 4. Programas utilizados en el análisis geoespacial	57

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Localización de ejido Palmar	8
Mapa 2. Mapa de infraestructura en el ejido Palmar	10
Mapa 3. Superficie de Afectación por el Tren Maya en el Ejido Palmar	54

ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1. Afectaciones por la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar	64
Plano 2. Afectaciones por la liberación... - Detalle 1	65
Plano 3. Afectaciones por la liberación... - Detalle 2	66
Plano 4. Afectaciones por la liberación... - Detalle 3	67
Plano 5. Afectaciones por la liberación... - Detalle 4	68
Plano 6. Afectaciones por la liberación... - Detalle 5	69
Plano 7. Afectaciones por la liberación... - Detalle 6	70
Plano 8. Afectaciones por la liberación... - Detalle 7	71
Plano 9. Afectaciones por la liberación... - Detalle 8	72

GUÍA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANP	Área Natural Protegida
Fonatur	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
GPS	Sistema de Posicionamiento Global
IICA	Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales
INEGI	Instituto Nacional de Geografía y Estadística
PHINA	Padrón e Historial de Núcleos Agrarios
PMU	Programa de Mejoramiento Urbano
RAN	Registro Agrario Nacional
SADER	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SEDATU	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SGM	Servicio Geológico Mexicano
SICT	Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
SIG	Sistemas de Información Geográfica
TecNM	Instituto Tecnológico Nacional de México

1. INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

La relevancia del proyecto Tren Maya radica en su iniciativa para impulsar el desarrollo regional en el sureste de México, lo que lo convierte en un proyecto destacado a nivel nacional. Este proyecto se desarrolla en un contexto donde la transformación sostenible y equitativa del sureste del país se presenta como una necesidad apremiante. Con el propósito de fomentar la armonización, promover el turismo y estimular el crecimiento económico, “el proyecto surge como una propuesta transformadora con el potencial de redefinir las dinámicas regionales y generar un impacto a nivel nacional” (Torruco, 2019, p. 6). Este informe se fundamenta en la colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la entidad responsable de supervisar y gestionar los tramos 6 y 7 del proyecto Tren Maya. Este proyecto, que atravesará cerca de 1,500 kilómetros a través de estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tiene el potencial de remodelar la geografía económica y social de la región (Fonatur, 2020, p. 2).

La gestión de estos tramos, a cargo de la mencionada dependencia, comienza con el tramo 5, que se extiende desde Cancún hasta Tulum, cubriendo una distancia aproximada de 111.33 km. Más adelante, el tramo 6 se destaca por su envergadura, que va desde Tulum hasta Chetumal, abarcando una longitud de aproximadamente 255.4 km. Finalmente, el tramo 7 se extiende desde Chetumal hasta Escárcega, con una distancia de 256.1 km (Guía del Tren Maya, 2023).

En la actualidad, el proyecto del Tren Maya se encuentra en una fase crucial de “planificación y desarrollo, específicamente para el establecimiento de rutas para su realización” (Regeneración MX, 2018). Dicho proceso de planificación implica la cuidadosa selección y diseño de las rutas que seguirá el proyecto durante su etapa de ejecución. Es importante tener en cuenta que cada decisión tomada en esta fase tendrá un impacto directo en la ruta del proyecto y en su capacidad para alcanzar los objetivos establecidos; en consecuencia, esta fase no solo sienta las bases para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, sino que también proporciona el contexto necesario para orientar las acciones y decisiones que se tomarán en las fases siguientes.

El Fonatur otorgó al Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) la oportunidad de participar en un proyecto de alcance federal mediante un convenio de colaboración. En el contexto de este proyecto, el TecNM, campus Chetumal, proporcionó conocimientos en análisis geoespacial a través de la asignatura de Sistemas de Información Geográfica. La relevancia de este proyecto radica en la aplicación de habilidades y conocimientos especializados en Sistemas de Información Geográfica para el análisis geoespacial destinado a liberar el Derecho de Vía del Tren Maya.

El análisis geoespacial desempeña un papel crucial en la justificación de la liberación del derecho de vía, puesto que “ofrece ventajas indispensables en la gestión de información espacial, la toma de decisiones estratégicas y la superación de limitaciones territoriales” (Sader, 2016, p. 2). Su implementación en el proyecto del Tren Maya garantiza un enfoque válido y eficiente, contribuyendo al éxito y al crecimiento sostenible de esta infraestructura de importancia fundamental.

El análisis geoespacial actualmente proporciona una “perspectiva completa de la información espacial, permitiendo descubrir patrones, realizar evaluaciones y tomar decisiones basadas en datos sólidos” (IBM, 2022), y al acceder a esta información, comienza el proceso de integración de tecnologías avanzadas y *software* especializado, con el objetivo de lograr una representación y gestión más adecuada de los datos geográficos, contribuyendo así directamente a una planificación y toma de decisiones mucho más exitosas.

Simultáneamente, este tipo de análisis desempeña un papel central en la “reducción de limitaciones como el tiempo, los costos y los riesgos que pueden estar asociados con la etapa de liberación del derecho de vía” (García y Alberto, 2013, p. 78), puesto que, al aplicar técnicas avanzadas de análisis espacial, se pueden identificar posibles “dificultades o conflictos en el uso del suelo y posibles riesgos naturales en el área de estudio” (Henriques, 2011, p. 5). Como resultado, esto ayuda a minimizar los procesos de toma de decisiones y reduce significativamente los retrasos o costos innecesarios.

Unas de las herramientas utilizadas son los drones, los cuales desempeñan un papel predominante en la validación de la información. Estos dispositivos ofrecen “una precisión excepcional y mayor seguridad, ya que eliminan la necesidad de que los topógrafos se aventuren en áreas potencialmente peligrosas” (Atria, 2021). Gracias a esta tecnología se minimizan significativamente los riesgos asociados con la profesión. En el caso del proyecto del Tren Maya, los drones se utilizan para verificar polígonos afectados que presentan incertidumbre, ya que tienen la capacidad de acceder a lugares inaccesibles para los humanos, como acantilados o áreas con alta densidad de vegetación.

Asimismo, se aplicó la técnica de superposición de mapas, que está directamente vinculada con la organización y planificación de infraestructuras como carreteras, vías férreas, poliductos y líneas de transmisión. Esta estrategia implica la superposición de mapas de diversas áreas o escalas, permitiendo el análisis y visualización de “datos cuantitativos relacionados con las condiciones específicas que se necesitan analizar” (IICA, 2019). La operación de superposición va más allá de una simple fusión de líneas o puntos, ya que es necesario considerar los “atributos de las entidades implicadas en esta superposición, para lograr un análisis integral de los componentes presentes al consolidar y evaluar los datos” (UNAM, s.f., p. 7). Un ejemplo concreto se encuentra en el ejido Palmar, que abarca desde una perspectiva regional hasta la escala urbana.

A través del análisis detallado de estas escalas y sus múltiples atributos, se identificaron polígonos dentro del ejido Palmar que interceptan la ruta del Tren Maya. Estos polígonos se combinan utilizando la herramienta de superposición para crear un conjunto de datos de polígonos. En consecuencia, los polígonos se subdividen en zonas donde el derecho de vía cruza los límites de cada terreno de uso común, generando así polígonos adicionales que reflejan la situación actual.

Este Reporte Final de Residencia Profesional se sustenta en el análisis geoespacial y las técnicas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para así lograr la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar. Es ampliamente reconocido que, sin la implementación adecuada del análisis geoespacial, el proyecto carecería de validez espacial, debido a que su ausencia tendría un impacto significativo en la validez, productividad y sostenibilidad del proyecto en múltiples aspectos.

El presente Reporte ha sido estructurado estratégicamente para llevar a cabo un análisis en profundidad de los elementos en un proyecto de la magnitud y complejidad como el del Tren Maya. Desde los claros objetivos que impulsan esta iniciativa hasta los desafíos inherentes que se plantean y las contribuciones proyectadas, cada uno de estos componentes se somete a una evaluación sistemática y exhaustiva.

Por consiguiente, el objetivo principal de este trabajo es realizar el análisis geoespacial para facilitar la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar, con el fin de interpretar la situación geoespacial del Tren Maya en relación con el ejido Palmar. En las secciones subsiguientes se explorarán con mayor profundidad las dimensiones específicas del proyecto del Tren Maya: desde la coordinación de la información, las herramientas geoespaciales, los procedimientos de datos topográficos hasta la contribución personal al proyecto del Tren Maya en el tramo 7.

1.2 DESCRIPCIÓN DE EMPRESA

La sincronización, seguridad, movilidad y desarrollo sustentable en el sureste de México son enfoques prioritarios para Fonatur Tren Maya, con el objetivo de “establecer una gestión responsable, incluyente, transparente y ética” (Segob, 2020, p. 7). En Fonatur Chetumal, el asesor M. Esteban Omar Castellanos Martínez lidera la unidad encargada de informar y supervisar el progreso del área topográfica, asegurando que se cumpla con todos los requisitos necesarios para llevar a cabo el análisis geoespacial en los tramos asignados desde Cancún hasta Escárcega.

Tabla 1. Datos generales de la empresa

DIRECTOR GENERAL	Óscar David Lozano Águila
FECHA DE CONSTITUCIÓN	<i>9 de octubre de 1969</i>
DOMICILIO FISCAL	<i>Colonia Centro, Lázaro Cárdenas, 232</i>
TELÉFONO Y FAX	No. de Fax 50 90 44 69 y 50 90 44 70

Fuente: Elaboración propia

1.3 ANTECEDENTES

Según el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), el ejido Palmar se identifica de dos formas: popularmente como “El Palmar Río Hondo” y oficialmente como “Palmar” (RAN-Sedatu, 2000, p. 1), ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, a 24.6 kilómetros al oeste de la ciudad de Chetumal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Palmar cuenta con 1,902 habitantes (INEGI, 2020). Dispone de tres escuelas que ofrecen educación básica en diferentes niveles, desde preescolar hasta telesecundaria (Portal de educación, 2023); instituciones que desempeñan una función vital en el crecimiento educativo del ejido.

Con el objetivo de mostrar la ubicación del ejido Palmar en el contexto de México y su posicionamiento específico dentro del estado de Quintana Roo, se comparte el siguiente mapa que representa los límites proporcionados por el INEGI (2023) (véase Mapa 1).

El proyecto Tren Maya no solo tiene como objetivo impulsar estratégicamente el crecimiento urbano del ejido, sino que también busca mejorar la interconexión entre Sergio Butrón Casas, Nicolás Bravo y Chetumal, facilitando el acceso a la educación superior y especialidades para estudiantes y profesores. De igual manera, el proyecto promoverá el ecoturismo al aprovechar la accesibilidad a los numerosos atractivos naturales que se encuentran dentro del ejido Palmar.

Mapa 1. Localización de ejido Palmar

Fuente: Google Maps (2023).

Según datos del Registro Agrario Nacional (RAN), “el área de uso común del ejido abarca 15,179.56 hectáreas” (RAN-Sedatu, 2000, p. 1), y la mayoría de los ejidatarios se dedican a actividades agrícolas con una limitada diversidad de cultivos. Dentro del ejido Palmar se desarrollan diversas actividades recreativas, como la observación del paisaje, la vida silvestre en su hábitat natural y las manifestaciones culturales, sin afectar el medio ambiente (Semarnat, 2015). Esto incluye el ecoturismo, actividad que ofrece recorridos y visitas guiadas en rutas y senderos de interpretación ambiental dentro del Área Natural Protegida (ANP), permitiendo a los visitantes disfrutar y apreciar sus atractivos naturales, como el paisaje, la flora y la fauna. La implementación del análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar cobra relevancia, ya que permitirá la conectividad equitativa en este. El siguiente mapa proporciona una visión exhaustiva del entorno geográfico, presentando de manera resumida información clave sobre topografía, localidades y otros elementos cruciales.

MAPA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL EJIDO PALMAR.

ESTE VISUALIZADOR CARTOGRÁFICO PROPORCIONA UNA VISIÓN EXHAUSTIVA DEL ENTORNO GEOGRÁFICO, PRESENTANDO INFORMACIÓN CLAVE SOBRE TOPOGRAFÍA, LOCALIDADES, Y OTROS ELEMENTOS CRUCIALES.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR			PLANO Nº: 01
			TOTAL DE PLANOS: 9
EJIDO PALMAR			CLAVE: A.P
SUPERFICIE:			
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:	
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²	
PROYECCIÓN: UTM Zona 15 Norte DATUM: WGS84			ESCALA 1:125 000

EJIDO PALMAR 2020	
Localidad	Habitantes
Palmar	1102
Jesús González Ortega	717
El Naranjo	15
Timoteo Rodríguez	11
San Rafael	7
Patricio	5
Santo Niño	5
El Naranjo	4
El Príncipe	4
La Esperanza	4
La Victoria	4
Las Dos Estrellas	4
El Paraíso	3
La Esperanza	3
Los Lirios	3
El Pedregal	2
El Coyol	2
Santa Rosa	2
El Viejo	1
Juan Alvarado	1
La Coneja	1
Las Piedras	1
Los Potrillos	1
Total de Habitantes	1902

EJIDO PALMAR 2020				
Info	Palmar	Jesús González Ortega	El Naranjo	
Población	Habitantes Mujeres	532	344	8
	Habitantes Hombres	570	373	7
	Total de Habitantes	1102	717	15
	Índice de fecundidad	2.76	2.62	3.33
ECONOMÍA	Grado de escolaridad	7.32	7.05	7.33
	Número de viviendas particulares habitadas	314	200	3
	Viviendas con automóvil	40%	31%	33%
Alojamientos cercanos a Palmar	3	2	0	

Este mapa es la representación cartográfica del área de interés del ejido Palmar, basado en el Conjunto Nacional de Información Topográfica a escala 1:125,000 para el periodo de 1968 a 2018.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Las curvas de nivel corresponden a la carta topográfica a escala 1:125,000, obtenida mediante procesos fotogramétricos realizados por el INEGI en los años 1968-1988.
- Los rasgos de localidades, caminos, carreteras, calles y cuerpos de agua han sido actualizados con datos del INEGI correspondientes a los años 2013-2018 y confirmados con información del año 2023, extraída de ortoimágenes satelitales sin verificación de campo.

El Ejido Palmar, ubicado en el estado de Quintana Roo, alberga a un total de 1,902 habitantes. Esta población se distribuye en 23 localidades. Aquellas con un mayor impacto estadístico que afecta al ejido son Palmar, Jesús González Ortega y El Naranjo. Estas tres localidades impactan directamente en la población y la economía de todo el ejido, sumando un total de 1,834 habitantes y un índice de fecundidad promedio de 2.9.

Es importante destacar que el 41% de la población de la localidad de Palmar, el 34% de Jesús González Ortega y el 60% de El Naranjo proviene de fuera del estado de Quintana Roo, respectivamente.

En cuanto a la economía, tanto Palmar como El Naranjo presentan un grado de escolaridad similar, con un promedio de 7.3, lo que indica que se encuentran en un nivel de secundaria o equivalente, con un promedio de 11.1 años de educación por persona. Por otro lado, la localidad de Jesús González Ortega tiene un nivel de grado de escolaridad ligeramente menor, con un promedio de 7.05.

SIMBOLOGÍA

- EJE DE TREN MAYA EN EJIIDO
- SUP TOTAL EJIDO PALMAR
- DERECHO DE VÍA TREN MAYA
- SUPERFICIE VACIA
- CUERPO DE AGUA
- ACUEDUCTO SUBTERRÁNEO
- VÍA PRIMARIAS
- VÍA SECUNDARIAS
- VÍA TERCARIAS
- EQUIPAMIENTOS URBANOS

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con base en la información proporcionada por la Agenda del Derecho a la Ciudad de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el cumplimiento de las funciones sociales de una ciudad o asentamiento humano es crucial para garantizar el “acceso equitativo a viviendas, bienes, servicios y oportunidades urbanas para todos, especialmente para grupos marginados y personas con necesidades especiales” (Monsalve, 2022, p. 9).

En este contexto global de priorizar la equidad y la inclusión en el desarrollo urbano, resulta relevante analizar específicamente la situación en el estado de Quintana Roo, un lugar “reconocido por su rico patrimonio cultural y su ubicación en el corazón del área maya” (Tax, 2015, p. 219). Aquí, el fomento de actividades culturales no solo es deseable para enriquecer la vida de la población, sino que también se ve afectado por la falta de un desarrollo urbano adecuado, lo cual representa una problemática que impacta directamente en ejidos como Palmar.

En este contexto, surge la interrogante de cómo las capacidades y herramientas del análisis geoespacial pueden ser utilizadas para optimizar el desarrollo urbano dentro del proceso de liberación del derecho de vía en el proyecto Tren Maya para el ejido Palmar. Esta pregunta adquiere aún mayor relevancia al considerar que la falta de infraestructuras en la zona podría estar asociada a la necesidad de implementar proyectos como el Tren Maya, los cuales, además de promover la unión cultural y urbana, podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población local. En este sentido, explorar cómo el análisis geoespacial puede apoyar la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura se convierte en un paso sustancial para el desarrollo integral y sostenible del ejido Palmar.

1.5 OBJETIVOS

El propósito de este estudio es llevar a cabo un análisis geoespacial con el fin de facilitar la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar, para así interpretar de manera minuciosa y exhaustiva la distribución geográfica de la ruta del Tren Maya en esta área específica.

1.5.1 Objetivos específicos

1. Desarrollar una metodología para el análisis geoespacial de las tierras ejidales, con el fin de obtener información relevante para la Liberación del Derecho de Vía en el ejido Palmar.
2. Aplicar técnicas de análisis geoespacial para identificar, evaluar y clasificar los impactos potenciales del proyecto Tren Maya en las áreas afectadas del ejido Palmar, considerando los diferentes tipos de propiedades. Esto permitirá la implementación de técnicas que faciliten el proceso de liberación del derecho de vía de manera efectiva.

1.6 JUSTIFICACIÓN

La realización de la Residencia Profesional en instituciones específicas brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica (Viramontes, 2006, p. 10). En este caso, se enfoca en el análisis geoespacial, lo que permite el desarrollo de habilidades especializadas en el uso de herramientas y técnicas avanzadas en este campo, facilitando su aplicación en proyectos reales (Rodríguez, 2014, p. 15).

La colaboración con el análisis geoespacial es esencial para comprender de manera integral los terrenos afectados por la vía del tren. En este sentido, el análisis geoespacial proporciona una comprensión detallada y actualizada del terreno, lo que justifica su participación en la liberación del derecho de vía del proyecto Tren Maya.

El análisis geoespacial no solo corrobora la relación entre la ubicación de la vía y las áreas afectadas en el proceso de superposicionamiento, sino que también contribuye a la conexión fluida de la vía del Tren Maya. Además, refuerza y justifica el proyecto al proporcionar un sistema para almacenar información de manera constante, sentando así las bases para futuras actualizaciones.

Es fundamental contar con un sistema que no solo sea capaz de analizar información adaptable, sino también de actualizarse constantemente con datos geográficos adicionales. Esto permitirá realizar ajustes en tiempo real, lo que es esencial para garantizar el éxito y la validez del proyecto, cumpliendo así con los estándares y regulaciones de calidad requeridos.

El análisis geoespacial agrega un valor significativo al proyecto al permitir la interpretación efectiva de datos geográficos, identificando posibles obstáculos y contribuyendo así a una toma

de decisiones informada. Su implementación facilita la comprensión detallada del entorno espacial y refuerza la toma de decisiones informadas, lo que es crucial para el éxito del proyecto.

La eficiencia operativa, la toma de decisiones estratégicas, el cumplimiento normativo, la optimización de recursos y la comunicación progresiva son aspectos cruciales que se benefician del análisis geoespacial en el proyecto. Estos aspectos garantizan la efectividad y el éxito del proyecto, permitiendo una planificación y ejecución más fiable al adaptarse y evolucionar constantemente.

La utilidad operativa derivada del análisis geoespacial juega un papel crucial en el contexto de la liberación del derecho de vía del Tren Maya. Esto se debe a las metodologías intrínsecas del análisis geoespacial, que permiten una evaluación precisa de las condiciones geográficas y espaciales que rodean el trazado ferroviario. A través de tecnologías avanzadas de superposición de mapas y Sistemas de Información Geográfica (SIG), se logra una visualización completa de elementos geográficos fundamentales, como terrenos, cuerpos de agua, zonas urbanas y áreas naturales protegidas.

Las decisiones dentro del proyecto son igualmente importantes que la eficiencia operativa. Esto se debe a que una interpretación adecuada de los datos geográficos permite un crecimiento continuo del proyecto mediante el análisis geoespacial. Estas decisiones no solo afectan la dirección estratégica del proyecto, sino que también influyen en la calidad de la información geográfica recopilada y procesada. Esta calidad, a su vez, afecta la autenticidad y confiabilidad de los resultados obtenidos, lo que permite un alcance más allá de la eficiencia operativa y se traduce en una toma de decisiones informadas. En última instancia, esto se traduce en la capacidad del proyecto para adaptarse y optimizarse a medida que evoluciona constantemente.

El estudio territorial en el proyecto verifica la adecuación de los datos geográficos a las regulaciones establecidas, asegura representaciones en mapas o planos conforme a las normativas respectivas, proporciona confiabilidad y evita posibles problemas legales y retrasos.

Además, el análisis geoespacial ofrece una optimización eficiente del tiempo y los recursos disponibles mediante el empleo de metodologías como la superposición de mapas y el uso de drones para la verificación, lo que garantiza resultados rápidos, precisos y equitativos.

La *evaluación geográfica* constituye el primer paso esencial para la liberación del derecho de vía en el proyecto Tren Maya. Sus resultados son aplicables tanto en las labores de topografía como en los procesos legales y los avalúos de los terrenos necesarios para completar este procedimiento. En consecuencia, la exploración geográfica no solo es fundamental en un proyecto de esta envergadura, sino que también representa el punto de partida necesario para iniciar el proceso de liberación del derecho de vía y, por ende, avanzar en la implementación del proyecto Tren Maya.

2 MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en conceptos, estudios históricos y metodologías respaldadas por diferentes trabajos que han demostrado resultados significativos en la liberación del derecho de vía mediante el análisis geoespacial. Al examinar las evidencias proporcionadas por proyectos anteriores, se revela que los “sistemas y metodologías empleados en el análisis geoespacial son componentes del éxito en proyectos que abarcan desde trenes hasta puentes y carreteras” (Henriques, 2011, p. 223).

Estos proyectos no solo detallan los procedimientos necesarios para llevar a cabo diversos tipos de análisis geoespacial, sino que también establecen cimientos sólidos para megaproyectos como el Tren Maya. En consecuencia, la aplicación de estas metodologías perfeccionadas aumentará tanto la credibilidad como la eficacia del análisis geoespacial necesario para la liberación del derecho de vía.

Este enfoque en el análisis geoespacial requiere una comprensión profunda de los conceptos relacionados con el tema. En este contexto, se han identificado palabras clave predominantes, tales como *uso de suelo*, *área de afectación*, *Sistemas de Información Geográfica (SIG)*, *análisis geoespacial*, *superposición de mapas*, *liberación del derecho de vía*, *proceso de liberación del derecho de vía*, así como los distintos tipos de propiedades, incluyendo *propiedad privada*, *propiedad social* y *propiedad pública*.

2.1 Uso de suelo

El análisis del uso de suelo se erige como un pilar fundamental para la adecuada liberación del derecho de vía, garantizando la observancia de las normativas vigentes y la consideración de los intereses tanto de las comunidades locales como del entorno natural. La identificación y clasificación precisa del uso de suelo en la zona destinada al proyecto del Tren Maya constituye el primer paso para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo urbano, económico y ambiental. Esto implica una evaluación exhaustiva para determinar la idoneidad del terreno destinado a la vía en función de su zonificación, es decir, verificar si se alinea con su designación como área residencial, comercial, agrícola u otra categoría. Además, este análisis puede extenderse para considerar la infraestructura preexistente y prever los posibles impactos ambientales, de tráfico y culturales que podrían surgir durante la fase de construcción y operación del proyecto Tren Maya.

2.2 Área de Afectación

El término *área de afectación* alude a la porción específica de tierra que será directamente influenciada o utilizada por el proyecto Tren Maya. Esta delimitación reviste una importancia capital en el proceso de liberación del derecho de vía, ya que es esencial para tomar decisiones fundamentadas y planificar de manera adecuada la ejecución del proyecto.

La identificación meticulosa del *área de afectación* conlleva determinar qué terrenos y propiedades se verán directamente implicados en la construcción y operación del Tren Maya. Esta área puede comprender distintos tipos de propiedades, tales como terrenos de propiedad privada, social y pública.

2.3 Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Según el Servicio Geológico Mexicano (SGM), los SIG se definen como un “proceso utilizado para capturar, almacenar, manipular, analizar y representar datos geográficos de diversos tipos” (2021), con el propósito de comprender mejor los patrones y las relaciones espaciales en un área geográfica específica. Por lo tanto, los SIG desempeñan un papel fundamental en el manejo y análisis de datos espaciales, permitiendo la visualización y comprensión de la distribución geográfica de elementos y fenómenos.

Estos datos geográficos o espaciales son atributos, lo que significa que se “clasifican y categorizan para proporcionar información complementaria sobre las características espaciales” (UNAM, s.f., p. 4). En este sentido, el concepto *de datos de atributos* en el contexto de los SIG se refiere a la información adicional asociada con los objetos geográficos representados en un mapa. Estos datos proporcionan detalles específicos sobre las características de estos objetos, lo que enriquece la comprensión de su contexto y propósito dentro del proceso de liberación del derecho de vía.

2.3.1 Uso de las SIG para el estudio territorial

En el ámbito de la planificación del transporte, los SIG han demostrado desempeñar un papel fundamental. La planificación del transporte está estrechamente ligada a las variables relevantes en el análisis geoespacial y sus respectivos sistemas, como lo señala Bautista en su investigación sobre plataformas geoespaciales para la gestión de infraestructura del transporte (Bautista, 2022). Siguiendo esta línea de pensamiento respaldada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), es plausible afirmar que los analistas geoespaciales proporcionan información crucial para que los planificadores de transporte puedan tomar decisiones más informadas y estratégicas sobre la expansión, mejora y optimización de las redes de transporte existentes o futuras. La capacidad de las SIG para modelar escenarios y prever el impacto de nuevas rutas o infraestructuras en el flujo de tráfico y la accesibilidad es fundamental para diseñar sistemas de transporte aptos y sostenibles que se adapten a las necesidades cambiantes de la sociedad y el crecimiento urbano.

Los SIG utilizan *software* de mapeo que combina personas, métodos y herramientas geoespaciales para “administrar grandes conjuntos de datos y permitir el análisis espacial y la visualización de información en forma de mapas” (ALEPH, 2021, p. 3). Esto confirma que el uso de los SIG va más allá de simplemente manipular datos geoespaciales; sino que representa una colaboración dinámica y perfectamente coordinada entre diferentes partes interesadas. Sin duda, el *software* especializado constituye la base tecnológica que permite el almacenamiento y gestión eficiente de la información geográfica. Además, los procesos analíticos integrados en los *softwares* que forman parte de los SIG ofrecen la capacidad de investigar patrones y relaciones espaciales, descubriendo conexiones y tendencias que podrían no ser evidentes en un enfoque tradicional de mapeo.

2.3.2 Análisis Geoespacial

El *análisis geoespacial*, en el contexto del proyecto Tren Maya, se basa en tecnologías avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la superposición de mapas. Su principal objetivo es identificar terrenos que podrían verse afectados negativamente por el proyecto, incluyendo áreas de valor histórico y cuerpos de agua. Para lograr esto, se requiere un conocimiento detallado de la ubicación específica de estos componentes, lo que permite minimizar posibles problemas durante la construcción.

Estos datos son fundamentales para la elaboración de planos topográficos que respalden la liberación del derecho de vía. Además, el análisis geoespacial implica la identificación de patrones espaciales y tendencias, lo que permite una modelización cuantitativa del mundo real mediante la integración de diversos datos, como registros de propiedades y límites de tierras, que luego se representan en planos elaborados por arquitectos e ingenieros. Esta metodología, avalada por el SGM, es elemental para garantizar un desarrollo integral del proyecto Tren Maya (SGM, 2021).

Los requisitos del análisis geoespacial se basan en el modelado del mundo real y en la “identificación de factores críticos que pueden influir en el proceso de liberación del derecho de vía” (Henríques, 2011, p. 33). Esta metodología permite una interpretación eficiente de la realidad geográfica y espacial, tomando en cuenta la escala como un elemento imprescindible. En su esencia, el análisis geoespacial implica un estudio minucioso de los procedimientos que se utilizarán para analizar los datos geográficos.

Estos aspectos confirman que la liberación del derecho de vía sea sólida y efectiva. Al comprender a fondo la georreferenciación y las características específicas del ejido, se evitan problemas futuros en la planificación y construcción del Tren Maya, asegurando así un proceso sin contratiempos y un proyecto sólido desde el inicio.

En el análisis geoespacial se emplean diversas herramientas y metodologías para interpretar y representar datos geográficos. Y como hemos podido ver, entre estas herramientas se encuentran los SIG, que permiten la recopilación, gestión y análisis de datos espaciales. También se utilizan herramientas de procesamiento de imágenes georreferenciadas, como las disponibles en Google Earth, y aplicaciones como BaseCamp para la planificación de rutas y recopilación de datos en campo. La sincronización de estas tecnologías proporciona una visión detallada del entorno geográfico y espacial.

Estas herramientas de análisis geoespacial son indispensables para el proceso de liberación del derecho de vía en el proyecto Tren Maya. Facilitan la identificación de terrenos adecuados para la construcción y permiten una planificación sin ambigüedad de la infraestructura utilizando herramientas como AutoCAD y ArcGIS. La combinación de estas herramientas respalda la consistencia en la toma de decisiones informada y la ejecución eficiente del proyecto, garantizando su éxito y minimizando errores.

2.3.3 Superposición de Mapas

La superposición de mapas es una herramienta esencial dentro de los SIG. Consiste en combinar varias capas de información cartográfica para generar una representación visual unificada que integra múltiples elementos geográficos. Esta técnica posibilita la identificación y análisis de la intersección, la proximidad y las relaciones entre los diversos elementos presentes en el terreno, lo que conlleva a una visión completa y detallada del entorno geográfico. En el contexto del proyecto Tren Maya, la superposición de mapas dentro de los SIG resulta fundamental para analizar la vía planificada, identificar las áreas afectadas y tomar decisiones basadas en la relación entre los posibles elementos clave que puedan influir en la disposición espacial de la vía del Tren Maya.

Entre las herramientas utilizadas se encuentran los softwares de SIG, tales como ArcGIS, QGIS y AutoCAD; asimismo se recurre a aplicaciones web como Google Earth, que ofrecen opciones de superposición de mapas en línea, facilitando la visualización y el análisis colaborativo de datos geoespaciales. La elección de la herramienta adecuada depende de las necesidades específicas del proyecto y de la disponibilidad de datos geográficos, lo que garantiza la precisión en la superposición de mapas para el análisis geoespacial.

2.4 Liberación de Derecho de Vía

Según lo establecido por la SIC, el derecho de vía se refiere a la utilización de la infraestructura existente para la instalación, construcción y operación de una vía, ya sea ferrocarril, carretera o vía peatonal (Bautista, 2022).

2.4.1 Proceso de Liberación de Derecho de Vía

La liberación del derecho de vía es de suma importancia en el proyecto Tren Maya, ya que asegura la disponibilidad de todo el espacio necesario para la construcción y operación del Tren Maya. Este paso crítico del proyecto establece todas las bases para desarrollar el área requerida por el proyecto, dando como resultado un proyecto que cumple la alineación fluida de las regiones.

Tal como se publicó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “las SIG son fundamentales en todo el proceso de liberación del derecho de vía, desempeñando un papel esencial desde la fase de planificación hasta la ejecución del proyecto de transporte” (DOF, 2020, p. 8). Por ello, podemos inferir que estos sistemas de información son esenciales por una razón principal: son útiles para abordar tareas complejas en la formulación de normativas, evaluación, diseño y construcción que requieren del análisis geoespacial en los diversos tipos de transporte existentes en México.

El derecho de vía del Tren Maya se define como la franja de terreno necesaria para su construcción, conservación, ampliación y protección (DOF, 2020). Esta franja tiene una anchura mínima de 20 metros a cada lado del eje del camino (De Gortari, 2020) y abarca tanto la superficie ocupada por las vías como las áreas adyacentes para la seguridad, accesibilidad y funcionamiento del tren.

La *liberación del derecho de vía* permite el movimiento seguro y funcional del Tren Maya, cumpliendo con la utilidad pública en todas las etapas del proyecto: construcción, conservación y mantenimiento.

2.5 TIPOS DE PROPIEDADES

Los tipos de propiedades son las categorías en las que se clasifican los terrenos y los inmuebles según su titularidad y uso. Las tres principales son las siguientes:

- **Propiedad privada:** Pertenece a individuos o empresas privadas. Ejemplos: una casa, un terreno baldío, un edificio comercial.
- **Propiedad social:** Pertenece a ejidos, comunidades agrarias o grupos sociales. Ejemplos: tierras ejidales, bosques comunitarios, reservas indígenas.
- **Propiedad pública:** Pertenece al Estado. Ejemplos: carreteras, escuelas, hospitales, parques.

2.5.1 Propiedad privada

La propiedad privada se distingue por estar inscrita en el Registro Público, lo que implica una nomenclatura y estructura de propiedad claramente definida. Se define como el derecho que posee una persona natural, física o jurídica, sobre su tierra, con derechos exclusivos de uso, disfrute y disposición, sujeto a las limitaciones establecidas por la ley.

Es importante destacar que, en el caso del Tren Maya, cuando se requiere adquirir tierras para proyectos de amplitud nacional que afectan a propietarios, se opta por un proceso de compensación financiera en lugar de la expropiación. Este proceso implica ofrecer una compensación económica a los propietarios afectados por la adquisición de sus propiedades. Esta compensación se considera parte del proceso de indemnización y busca proteger a los

propietarios, recompensándolos adecuadamente por las modificaciones en sus terrenos a causa del proyecto.

En el contexto del análisis geoespacial aplicado al proyecto Tren Maya, resulta fundamental considerar la diversidad de propiedades a lo largo de la ruta. Estas propiedades pueden variar en su naturaleza y uso, abarcando desde áreas residenciales hasta zonas comerciales o terrenos agrícolas. El análisis geoespacial permite una comprensión detallada de estas propiedades, sus características y su distribución a lo largo de la vía del tren, lo cual es crucial para la planificación y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del proyecto. Cabe mencionar que, en casos específicos, las modalidades de expropiación “pueden clasificarse sin indemnización, de acuerdo con las circunstancias” (Trios y Paratabs, 2022, p. 2).

2.5.2 Propiedad social

La propiedad social se define como aquella que no se concede a través del Registro Público, sino que es conferida por los ejidos y comunidades, quienes se encargan de su registro y control mediante el RAN y la Sedatu (Torres, s.f.). De acuerdo con esta definición, la propiedad social se compone de dos formas principales: ejidos y comunidades agrarias.

2.5.3 Propiedad pública

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la propiedad pública como el “derecho que ostenta el Estado Mexicano sobre los bienes de dominio público, ya sea a nivel federal, estatal o municipal” (Justia México, 2023, p. 7). Estos bienes, por su naturaleza, están sujetos a un régimen de derecho público, no son susceptibles de embargo y se encuentran fuera del ámbito del comercio.

Es importante destacar la relación entre la propiedad pública y la social. Los “bienes de dominio público pueden ser identificados como bienes de uso común, destinados a prestar un servicio público” (Instituto Mexicano de Estrategia, 2023, p. 83). En este sentido, la propiedad pública se define por su titularidad pública, lo que implica que no pertenece a ninguna persona en particular y está destinada a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, la propiedad social se orienta a “promover el bienestar colectivo y proteger los derechos de México en cuanto a la tierra y los recursos naturales” (Rodríguez Jiménez, 2014, p. 20).

2.5.4 Uso común

Como su nombre lo indica, la propiedad de uso común se destina al uso colectivo de los núcleos agrarios. Se centra principalmente en las tierras del ejido o de una comunidad en particular, donde se implementa la regulación comunitaria y se le otorga una gran importancia cultural. En este contexto, los ejidos “poseen personalidad jurídica y un patrimonio propio, siendo propietarios de las tierras que les han sido asignadas o que han adquirido por diversos medios” (De Gortari, 2023, p. 27).

Este enfoque se alinea con la naturaleza colectiva de las tierras, considerándolas como bienes de uso común, y su objetivo primordial es proporcionar recursos de manera adecuada a toda la comunidad en conjunto, en lugar de asignar la propiedad a individuos específicos. Este principio refleja la esencia de los ejidos, donde la cooperación y la gestión comunitaria son fundamentales para el bienestar general.

2.5.5 Importancia de Identificar tipos de propiedades

Los tipos de propiedades son un elemento crucial en el análisis geoespacial, ya que determinan la forma en que se representan las propiedades específicas en los planos. La representación y el área de afectación varían significativamente según el tipo de propiedad, por lo que la identificación correcta del terreno es fundamental.

Cualquier error en la clasificación del tipo de propiedad puede generar complicaciones en el proceso de liberación del derecho de vía. Esto es especialmente crítico debido a que implica procedimientos legales que deben seguirse con precisión; pueden implicar la compra o, en algunos casos, la expropiación de la propiedad. Ambos procesos conllevan importantes implicaciones legales y financieras que deben sustentarse con evidencia sólida. Por lo tanto, la identificación precisa del tipo de propiedad es fundamental para garantizar que el proceso de liberación del derecho de vía se desarrolle con agilidad y sin contratiempos.

El siguiente esquema ha sido diseñado con el propósito de establecer una definición de los variados tipos de propiedades presentes en el contexto mexicano.

Esquema 1

3 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presenta un esquema que destaca el procedimiento detallado de las actividades realizadas en el marco del Proyecto Tren Maya. Este gráfico ofrece una visión general del proceso integral de análisis geoespacial y verificación de terrenos. Este esquema es esencial para comprender visualmente el flujo de trabajo y los procesos clave llevados a cabo durante las fases de análisis geoespacial y verificación de terrenos en el Proyecto Tren Maya.

Esquema 4

Para ofrecer una visión clara y concisa de la estructura del proceso, se presenta la siguiente lista. Esta describe las actividades realizadas durante el análisis geoespacial y la verificación de terrenos para el Proyecto del Tren Maya.

Actividades:

1. Uso de programas en las SIG

- Estandarización y Consistencia de Datos
- Almacenamiento de planos y representaciones en formatos PDF, DWG y KMZ para respaldo y accesibilidad.

2. Verificación de Terrenos:

- Empleo de tecnologías avanzadas, incluyendo drones, para obtener una visión detallada de la condición del terreno.
- Utilización de aplicaciones especializadas como GPS Essentials, Drone Deploy y DJI Pro para recopilar y analizar datos geoespaciales.
- Toma de coordenadas en el terreno y superposición en AutoCAD para comparar ubicación real con representación planificada.

3. Liberación de Derecho de Vía:

- Monitoreo del progreso.
- Supervisión de procedimiento legal necesario para garantizar la validez de la liberación.

3.1. COLABORACIÓN Y DESARROLLO DE METODOLOGÍAS

Obtención de información y criterios para la representación de datos

El desarrollo de las actividades permitió obtener información fundamental y criterios sustanciales para la representación de datos según los diferentes tipos de propiedades existentes en México: privadas, sociales y públicas. Esta información se convirtió en un componente indispensable para la generación de planos a través del análisis geoespacial.

La identificación y superación de los desafíos presentes implicó la colaboración con expertos en cada tipo de propiedad y el desarrollo de metodologías adaptables a las particularidades de cada caso. La estandarización y consistencia de los datos geoespaciales se convirtieron en bases sólidas para certificar la validez y confiabilidad del análisis y la toma de decisiones.

3.2. USO DE PROGRAMAS EN LOS SIG

Implementación estratégica de los SIG en el Proyecto Tren Maya

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han empleado de forma estratégica en el proceso del Proyecto Tren Maya. La elección de programas específicos se basa en la versatilidad y capacidad de cada uno. ArcGIS, reconocido por su versatilidad, se ha utilizado para análisis detallados, mientras que Google Earth, con su interfaz accesible, ha facilitado la visualización y presentación de datos geográficos.

Contribución al análisis geoespacial integral y la verificación de terrenos

Esta sección detalla el uso estratégico de los programas SIG en el contexto del Proyecto Tren Maya, proporcionando la base para comprender cómo estos contribuyen al análisis geoespacial integral y la verificación de terrenos.

Visualización y análisis de polígonos en el ejido Palmar

El software AutoCAD Map 3D permite visualizar los polígonos dentro del ejido Palmar que se intersectan con el derecho de vía del Tren Maya, generando los correspondientes polígonos de afectación.

Identificación del área de afectación

Los polígonos de afectación se generan cuando la vía del Tren Maya se superpone con los límites del ejido. Para ello, se utiliza el programa AutoCAD, un paso crucial para iniciar el proceso de liberación del derecho de vía. El siguiente esquema proporciona una representación visual de este proceso, permitiendo una comprensión clara y visual del uso del programa AutoCAD en la identificación del área que se encuentra dentro del derecho de vía del Tren Maya.

Esquema 3

Superposición de polígonos para el análisis geoespacial del ejido Palmar, Quintana Roo

Representación de la vía del Tren Maya obtenida del mosaico que contiene el eje del tramo 7

Representación del ejido Palmar

Superposición del área total del ejido Palmar y el derecho de vía del Tren Maya, generando la intersección entre ellos.

CLAVE RAM. Z1-POL1
7SO-23004-00095
Sup. Total: 151,795,664.9 m²
Sup. Afectación: 321,886.29 m²
Sup. Restante: 151,473,778.61 m²

Genera la identificación del derecho de vía del proyecto que se requiere liberar para el Tren Maya.

Fuente: Elaboración propia

3.3. GENERACIÓN DE PLANOS

3.3.1 Utilización de programas de representación geográfica

Para representar con precisión los diferentes tipos de terrenos en México, se utilizan programas como ArcGIS y Google Earth. Estos proporcionan una representación general de los datos geográficos de cada terreno, permitiendo identificar la propiedad total, el área afectada y las áreas restantes.

En este sentido, el análisis geoespacial se realizó con programas como Google Earth y ArcGIS para generar planos que representen la superposición del polígono de la vía del Tren Maya. Todos los planos se plasman y presentan en un formato individual para cada terreno con área de afectación dentro de la vía.

3.3.2. Almacenamiento de datos en diversos formatos

Planos:

- Los planos creados en AutoCAD, que “ofrecen datos y dimensiones más específicos de la superficie de afectación de los terrenos” (Geoinnova, p. 3), se almacenan en formato DWG con respaldo en PDF.
- La representación gráfica de los terrenos generada en Google Earth se guarda en formato KMZ.

Cuadro de construcción:

- Se representa en Microsoft Excel para agregar información y clasificar el área afectada de cada terreno de forma individual.

Esta variedad de formatos brinda accesibilidad a la información para los respectivos usuarios. La información elemental que debe incluir cada plano se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 2. Cuadro de Construcción

SUPERFICIE DE AFECTACIÓN 7SO-23004-00095						
CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	VERTICE	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,043,664.370	323,646.431
1	2	S 85°58'07.14" W	1,228.00	2	2,043,578.038	322,421.470
2	3	S 85°58'10.20" W	4.84	3	2,043,577.698	322,416.642
3	4	S 85°58'28.60" W	4.84	4	2,043,577.358	322,411.813
4	5	S 85°59'05.40" W	4.84	5	2,043,577.019	322,406.981
5	6	S 86°00'00.59" W	4.84	6	2,043,576.681	322,402.148
6	7	S 86°01'14.18" W	4.85	7	2,043,576.345	322,397.313
519	520	S 85°53'28.11" W	4.85	520	2,043,666.081	323,670.586
520	521	S 85°55'00.10" W	4.85	521	2,043,665.736	323,665.752
521	522	S 85°56'13.69" W	4.84	522	2,043,665.393	323,660.919
522	523	S 85°57'08.88" W	4.84	523	2,043,665.051	323,656.088
523	524	S 85°57'45.67" W	4.84	524	2,043,664.710	323,651.258
524	1	S 85°58'04.07" W	4.84	1	2,043,664.370	323,646.431
SUPERFICIE = 321,886.29 m2						

Fuente: Elaboración propia.

Accesibilidad y conectividad de Microsoft Excel

Cabe destacar la accesibilidad de Microsoft Excel, ya que no requiere costo de uso. Además, existe la posibilidad de transferir datos entre AutoCAD y Excel, aprovechando su conectividad mediante comandos programados para agilizar la representación del cuadro de construcción.

Imagen 4

Nomenclaturas

Fuente: Elaboración propia.

Apartados:

1. **7SO:** Indica la zona catastral del ejido. Se emplea para clasificar el tramo en el cual se sitúa el ejido, como resultado, se puede identificar que el ejido Palmar se encuentra en el sur oeste del tramo 7.

Fuente: Elaboración propia.

23004: El segundo apartado, identifica el municipio al que pertenece el ejido. Se proporciona la clave del Estado (23) y el municipio (004).

Figura 3. Ejemplo de nomenclaturas: Municipio

3. **00095:** Por último, este apartado, se utiliza para identificar un número específico para el polígono, que en el caso del ejido Palmar se cataloga como el número 00095.

Figura 4. Ejemplo de nomenclaturas: Polígono y Numeración

Tabla 6. Cuadro de construcción ejido Palmar

SUPERFICIE DE AFECTACIÓN 7SO-23004-00095						
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	VÉRTICE	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,043,664.370	323,646.431
1	2	S 85°58'07.14" W	1,228.00	2	2,043,578.038	322,421.470
2	3	S 85°58'10.20" W	4.84	3	2,043,577.698	322,416.642
3	4	S 85°58'28.60" W	4.84	4	2,043,577.358	322,411.813
4	5	S 85°59'05.40" W	4.84	5	2,043,577.019	322,406.981
5	6	S 86°00'00.59" W	4.84	6	2,043,576.681	322,402.148
6	7	S 86°01'14.18" W	4.85	7	2,043,576.345	322,397.313
7	8	S 86°02'46.17" W	4.85	8	2,043,576.011	322,392.476
8	9	S 86°04'36.55" W	4.85	9	2,043,575.679	322,387.637
9	10	S 86°06'45.33" W	4.85	10	2,043,575.350	322,382.796
10	11	S 86°09'12.51" W	4.85	11	2,043,575.024	322,377.953
11	12	S 86°11'58.09" W	4.86	12	2,043,574.702	322,373.108
12	13	S 86°15'02.06" W	4.86	13	2,043,574.385	322,368.261
13	14	S 86°18'24.43" W	4.86	14	2,043,574.072	322,363.412
14	15	S 86°22'05.20" W	4.86	15	2,043,573.764	322,358.561
15	16	S 86°26'04.37" W	4.86	16	2,043,573.461	322,353.708
16	17	S 86°30'21.93" W	4.86	17	2,043,573.165	322,348.852
17	18	S 86°34'57.89" W	4.87	18	2,043,572.875	322,343.994
18	19	S 86°39'52.25" W	4.87	19	2,043,572.592	322,339.135
19	20	S 86°45'05.01" W	4.87	20	2,043,572.316	322,334.272
20	21	S 86°50'36.16" W	4.87	21	2,043,572.047	322,329.408
21	22	S 86°56'25.71" W	4.87	22	2,043,571.787	322,324.542
22	23	S 87°02'33.66" W	4.88	23	2,043,571.536	322,319.673
23	24	S 87°09'00.00" W	4.88	24	2,043,571.293	322,314.802
24	25	S 87°15'44.74" W	4.88	25	2,043,571.060	322,309.928
25	26	S 87°22'47.88" W	4.88	26	2,043,570.837	322,305.053
26	27	S 87°30'09.42" W	4.88	27	2,043,570.624	322,300.175
27	28	S 87°37'49.35" W	4.88	28	2,043,570.422	322,295.295
28	29	S 87°45'47.68" W	4.89	29	2,043,570.232	322,290.413
29	30	S 87°54'04.41" W	4.89	30	2,043,570.053	322,285.528
30	31	S 88°02'39.54" W	4.89	31	2,043,569.886	322,280.642
31	32	S 88°11'33.06" W	4.89	32	2,043,569.732	322,275.753
32	33	S 88°20'44.98" W	4.89	33	2,043,569.590	322,270.862
36	25	N 82°57'54.71" W CENTRO DE CURVA DELTA = 17°13'16.47" RADIO = 1,770.00	530 LONG. CURVA = 532.00 SUB.TAN. = 268.02	35 34	2,043,634.501 2,045,338.921	321,744.848 322,222.187
35	36	N 74°16'34.40" W	4.89	36	2,043,635.827	321,740.138
36	37	N 74°07'22.48" W	4.89	37	2,043,637.165	321,735.433
37	38	N 73°58'28.96" W	4.89	38	2,043,638.515	321,730.733
38	39	N 73°49'53.83" W	4.89	39	2,043,639.876	321,726.039
39	40	N 73°41'37.10" W	4.89	40	2,043,641.248	321,721.350
40	41	N 73°33'38.77" W	4.88	41	2,043,642.630	321,716.665
41	42	N 73°25'58.84" W	4.88	42	2,043,644.022	321,711.985

42	43	N 73°18'37.30" W	4.88	43	2,043,645.424	321,707.310
43	44	N 73°11'34.16" W	4.88	44	2,043,646.835	321,702.640

44	45	N 73°04'49.41" W	4.88	45	2,043,648.254	321,697.974
45	46	N 72°58'23.07" W	4.88	46	2,043,649.682	321,693.312
46	47	N 72°52'15.14" W	4.87	47	2,043,651.117	321,688.655
47	48	N 72°46'25.57" W	4.87	48	2,043,652.560	321,684.002
48	49	N 72°40'54.43" W	4.87	49	2,043,654.009	321,679.353
49	50	N 72°35'41.67" W	4.87	50	2,043,655.466	321,674.707
50	51	N 72°30'47.31" W	4.87	51	2,043,656.928	321,670.066
51	52	N 72°26'11.35" W	4.86	52	2,043,658.396	321,665.428
52	53	N 72°21'53.79" W	4.86	53	2,043,659.869	321,660.794
53	54	N 72°17'54.62" W	4.86	54	2,043,661.347	321,656.163
54	55	N 72°14'13.85" W	4.86	55	2,043,662.830	321,651.535
55	56	N 72°10'51.48" W	4.86	56	2,043,664.316	321,646.911
56	57	N 72°07'47.51" W	4.86	57	2,043,665.806	321,642.290
57	58	N 72°05'01.93" W	4.85	58	2,043,667.299	321,637.671
58	59	N 72°02'34.75" W	4.85	59	2,043,668.795	321,633.055
59	60	N 72°00'25.97" W	4.85	60	2,043,670.293	321,628.442
60	61	N 71°58'35.59" W	4.85	61	2,043,671.793	321,623.832
61	62	N 71°57'03.60" W	4.85	62	2,043,673.295	321,619.223
62	63	N 71°55'50.01" W	4.84	63	2,043,674.798	321,614.617
63	64	N 71°54'54.82" W	4.84	64	2,043,676.301	321,610.014
64	65	N 71°54'18.02" W	4.84	65	2,043,677.805	321,605.412
65	66	N 71°53'59.62" W	4.84	66	2,043,679.309	321,600.811
66	67	N 71°53'56.56" W	320.56	67	2,043,778.905	321,296.112
67	68	N 71°53'59.62" W	4.84	68	2,043,780.408	321,291.514
68	69	N 71°54'18.02" W	4.84	69	2,043,781.910	321,286.917
69	70	N 71°54'54.81" W	4.83	70	2,043,783.411	321,282.322
70	71	N 71°55'50.00" W	4.83	71	2,043,784.910	321,277.727
71	72	N 71°57'03.59" W	4.83	72	2,043,786.407	321,273.134
72	73	N 71°58'35.58" W	4.83	73	2,043,787.901	321,268.543
73	74	N 72°00'25.96" W	4.83	74	2,043,789.392	321,263.951
74	75	N 72°02'34.74" W	4.83	75	2,043,790.879	321,259.361
75	76	N 72°05'01.92" W	4.82	76	2,043,792.363	321,254.772
76	77	N 72°07'47.50" W	4.82	77	2,043,793.843	321,250.182
77	78	N 72°10'51.47" W	4.82	78	2,043,795.318	321,245.594
78	79	N 72°14'13.84" W	4.82	79	2,043,796.788	321,241.005
79	80	N 72°17'54.61" W	4.82	80	2,043,798.252	321,236.417
80	81	N 72°21'53.77" W	4.81	81	2,043,799.711	321,231.828
81	82	N 72°26'11.33" W	4.81	82	2,043,801.163	321,227.240
82	83	N 72°30'47.30" W	4.81	83	2,043,802.609	321,222.651
83	84	N 72°35'41.65" W	4.81	84	2,043,804.047	321,218.062
84	85	N 72°40'54.40" W	4.81	85	2,043,805.478	321,213.473
85	86	N 72°46'25.56" W	4.81	86	2,043,806.902	321,208.882
86	87	N 72°52'15.11" W	4.8	87	2,043,808.317	321,204.292
87	88	N 72°58'23.05" W	4.8	88	2,043,809.723	321,199.700
88	89	N 73°04'49.39" W	4.8	89	2,043,811.120	321,195.107
89	90	N 73°11'34.13" W	4.8	90	2,043,812.507	321,190.514
90	91	N 73°18'37.27" W	4.8	91	2,043,813.885	321,185.919
91	92	N 73°25'58.81" W	4.8	92	2,043,815.252	321,181.323
92	93	N 73°33'38.75" W	4.79	93	2,043,816.609	321,176.726
93	94	N 73°41'37.07" W	4.79	94	2,043,817.954	321,172.127

94	95	N 73°49'53.80" W	4.79	95	2,043,819.288	321,167.527
95	96	N 73°58'28.92" W	4.79	96	2,043,820.609	321,162.925
96	97	N 74°07'22.45" W	4.79	97	2,043,821.919	321,158.322
97	98	N 74°16'34.37" W	4.78	98	2,043,823.215	321,153.716
98	100	N 81°10'59.57" W CENTRO DE CURVA DELTA = 13°39'26.19" RADIO = 1,730.00	411.39 LONG. CURVA = 412.37 SUB.TAN.= 207.17	100 99	2,043,886.272 2,042,157.313	320,747.183 320,687.164
100	101	N 88°05'24.78" W	4.78	101	2,043,886.431	320,742.401
101	102	N 88°14'36.70" W	4.79	102	2,043,886.578	320,737.617
102	103	N 88°23'30.22" W	4.79	103	2,043,886.712	320,732.831
103	104	N 88°32'05.34" W	4.79	104	2,043,886.835	320,728.043
104	105	N 88°40'22.07" W	4.79	105	2,043,886.946	320,723.253
105	106	N 88°48'20.40" W	4.79	106	2,043,887.046	320,718.461
106	107	N 88°56'00.33" W	4.8	107	2,043,887.135	320,713.667
107	108	N 89°03'21.87" W	4.8	108	2,043,887.214	320,708.871
108	109	N 89°10'25.01" W	4.8	109	2,043,887.283	320,704.072
109	110	N 89°17'09.75" W	4.8	110	2,043,887.343	320,699.272
110	111	N 89°23'36.09" W	4.8	111	2,043,887.394	320,694.471
111	112	N 89°29'44.04" W	4.8	112	2,043,887.436	320,689.667
112	113	N 89°35'33.59" W	4.81	113	2,043,887.470	320,684.861
113	114	N 89°41'04.74" W	4.81	114	2,043,887.497	320,680.054
114	115	N 89°46'17.49" W	4.81	115	2,043,887.516	320,675.245
115	116	N 89°51'11.85" W	4.81	116	2,043,887.528	320,670.434
116	117	N 89°55'47.81" W	4.81	117	2,043,887.534	320,665.621
117	118	S 89°59'54.63" W	4.81	118	2,043,887.534	320,660.806
118	119	S 89°55'55.46" W	4.82	119	2,043,887.528	320,655.990
119	120	S 89°52'14.70" W	4.82	120	2,043,887.518	320,651.172
120	121	S 89°48'52.33" W	4.82	121	2,043,887.502	320,646.352
121	122	S 89°45'48.35" W	4.82	122	2,043,887.482	320,641.530
122	123	S 89°43'02.78" W	4.82	123	2,043,887.458	320,636.706
123	124	S 89°40'35.60" W	4.83	124	2,043,887.431	320,631.881
124	125	S 89°38'26.82" W	4.83	125	2,043,887.401	320,627.054
125	126	S 89°36'36.44" W	4.83	126	2,043,887.368	320,622.225
126	127	S 89°35'04.45" W	4.83	127	2,043,887.333	320,617.395
127	128	S 89°33'50.86" W	4.83	128	2,043,887.296	320,612.562
128	129	S 89°32'55.67" W	4.83	129	2,043,887.258	320,607.728
129	130	S 89°32'18.88" W	4.84	130	2,043,887.219	320,602.892
130	131	S 89°32'00.48" W	4.84	131	2,043,887.180	320,598.055
131	132	S 89°31'57.41" W	883.59	132	2,043,879.972	319,714.499
132	133	N 64°40'33.10" W	91.93	133	2,043,919.295	319,631.400
133	134	N 89°31'57.41" E	966.36	134	2,043,927.178	320,597.729
134	135	N 89°32'00.48" E	4.84	135	2,043,927.218	320,602.568
135	136	N 89°32'18.88" E	4.84	136	2,043,927.257	320,607.409

136	137	N 89°32'55.67" E	4.84	137	2,043,927.295	320,612.252
137	138	N 89°33'50.87" E	4.84	138	2,043,927.332	320,617.097
138	139	N 89°35'04.46" E	4.85	139	2,043,927.367	320,621.944
139	140	N 89°36'36.44" E	4.85	140	2,043,927.400	320,626.792
140	141	N 89°38'26.83" E	4.85	141	2,043,927.430	320,631.642
141	142	N 89°40'35.61" E	4.85	142	2,043,927.458	320,636.494
142	143	N 89°43'02.79" E	4.85	143	2,043,927.482	320,641.348
143	144	N 89°45'48.37" E	4.86	144	2,043,927.502	320,646.204
144	145	N 89°48'52.34" E	4.86	145	2,043,927.517	320,651.061
145	146	N 89°52'14.71" E	4.86	146	2,043,927.528	320,655.920
146	147	N 89°55'55.48" E	4.86	147	2,043,927.534	320,660.781
147	148	N 89°59'54.64" E	4.86	148	2,043,927.534	320,665.644
148	149	S 89°55'47.79" E	4.86	149	2,043,927.528	320,670.509
149	150	S 89°51'11.83" E	4.87	150	2,043,927.516	320,675.375
150	151	S 89°46'17.47" E	4.87	151	2,043,927.496	320,680.243
151	152	S 89°41'04.72" E	4.87	152	2,043,927.470	320,685.113
152	153	S 89°35'33.57" E	4.87	153	2,043,927.435	320,689.985
153	154	S 89°29'44.02" E	4.87	154	2,043,927.392	320,694.858
154	155	S 89°23'36.07" E	4.88	155	2,043,927.340	320,699.733
155	156	S 89°17'09.72" E	4.88	156	2,043,927.280	320,704.610
156	157	S 89°10'24.98" E	4.88	157	2,043,927.209	320,709.488
157	158	S 89°03'21.84" E	4.88	158	2,043,927.129	320,714.368
158	159	S 88°56'00.31" E	4.88	159	2,043,927.038	320,719.249
159	160	S 88°48'20.37" E	4.88	160	2,043,926.936	320,724.133
160	161	S 88°40'22.04" E	4.89	161	2,043,926.823	320,729.017
161	162	S 88°32'05.31" E	4.89	162	2,043,926.698	320,733.903
162	163	S 88°23'30.19" E	4.89	163	2,043,926.561	320,738.791
163	164	S 88°14'36.66" E	4.89	164	2,043,926.411	320,743.680
164	165	S 88°05'24.74" E	4.89	165	2,043,926.248	320,748.570
165	167	S 81°10'59.57" E CENTRO DE CURVA DELTA = 13°39'26.19" RADIO = 1,770.00	420.91 ONG. CURVA = 421.91 SUB.TAN.= 211.96	167 99	2,043,861.733 2,042,157.313	321,164.504 320,687.164
167	168	S 74°16'34.40" E	4.89	168	2,043,860.407	321,169.214
168	169	S 74°07'22.48" E	4.89	169	2,043,859.069	321,173.918
169	170	S 73°58'28.96" E	4.89	170	2,043,857.719	321,178.618
170	171	S 73°49'53.83" E	4.89	171	2,043,856.358	321,183.312
171	172	S 73°41'37.10" E	4.89	172	2,043,854.986	321,188.002
172	173	S 73°33'38.77" E	4.88	173	2,043,853.604	321,192.686

173	174	S 73°25'58.84" E	4.88	174	2,043,852.212	321,197.366
174	175	S 73°18'37.30" E	4.88	175	2,043,850.810	321,202.041
175	176	S 73°11'34.16" E	4.88	176	2,043,849.400	321,206.712
176	177	S 73°04'49.42" E	4.88	177	2,043,847.980	321,211.378
177	178	S 72°58'23.08" E	4.88	178	2,043,846.553	321,216.039
178	179	S 72°52'15.13" E	4.87	179	2,043,845.117	321,220.696
179	180	S 72°46'25.58" E	4.87	180	2,043,843.674	321,225.350
180	181	S 72°40'54.42" E	4.87	181	2,043,842.225	321,229.999
181	182	S 72°35'41.67" E	4.87	182	2,043,840.769	321,234.644
182	183	S 72°30'47.31" E	4.87	183	2,043,839.306	321,239.286
183	184	S 72°26'11.35" E	4.86	184	2,043,837.838	321,243.923
184	185	S 72°21'53.79" E	4.86	185	2,043,836.365	321,248.558
185	186	S 72°17'54.63" E	4.86	186	2,043,834.887	321,253.188
186	187	S 72°14'13.85" E	4.86	187	2,043,833.405	321,257.816
187	188	S 72°10'51.48" E	4.86	188	2,043,831.918	321,262.440
188	189	S 72°07'47.51" E	4.86	189	2,043,830.428	321,267.062
189	190	S 72°05'01.93" E	4.85	190	2,043,828.935	321,271.680
190	191	S 72°02'34.75" E	4.85	191	2,043,827.439	321,276.296
191	192	S 72°00'25.97" E	4.85	192	2,043,825.941	321,280.909
192	193	S 71°58'35.59" E	4.85	193	2,043,824.441	321,285.520
193	194	S 71°57'03.60" E	4.85	194	2,043,822.939	321,290.128
194	195	S 71°55'50.01" E	4.84	195	2,043,821.436	321,294.734
195	196	S 71°54'54.82" E	4.84	196	2,043,819.933	321,299.338
196	197	S 71°54'18.02" E	4.84	197	2,043,818.429	321,303.940
197	198	S 71°53'59.62" E	4.84	198	2,043,816.926	321,308.540
198	199	S 71°53'56.56" E	320.56	199	2,043,717.329	321,613.239
199	200	S 71°53'59.62" E	4.84	200	2,043,715.826	321,617.838
200	201	S 71°54'18.02" E	4.84	201	2,043,714.324	321,622.434
201	202	S 71°54'54.81" E	4.83	202	2,043,712.823	321,627.030
202	203	S 71°55'50.00" E	4.83	203	2,043,711.324	321,631.624
203	204	S 71°57'03.59" E	4.83	204	2,043,709.828	321,636.217
204	205	S 71°58'35.58" E	4.83	205	2,043,708.334	321,640.809
205	206	S 72°00'25.96" E	4.83	206	2,043,706.843	321,645.400
206	207	S 72°02'34.74" E	4.83	207	2,043,705.355	321,649.990
207	208	S 72°05'01.92" E	4.82	208	2,043,703.871	321,654.580
208	209	S 72°07'47.50" E	4.82	209	2,043,702.391	321,659.169
209	210	S 72°10'51.47" E	4.82	210	2,043,700.916	321,663.758
210	211	S 72°14'13.84" E	4.82	211	2,043,699.447	321,668.346
211	212	S 72°17'54.61" E	4.82	212	2,043,697.982	321,672.935
212	213	S 72°21'53.77" E	4.81	213	2,043,696.523	321,677.523
213	214	S 72°26'11.34" E	4.81	214	2,043,695.071	321,682.111
214	215	S 72°30'47.29" E	4.81	215	2,043,693.625	321,686.700
215	216	S 72°35'41.65" E	4.81	216	2,043,692.187	321,691.289
216	217	S 72°40'54.40" E	4.81	217	2,043,690.756	321,695.879

217	218	S 72°46'25.56" E	4.81	218	2,043,689.333	321,700.469
218	219	S 72°52'15.11" E	4.8	219	2,043,687.918	321,705.060
219	220	S 72°58'23.05" E	4.8	220	2,043,686.512	321,709.651
220	221	S 73°04'49.39" E	4.8	221	2,043,685.115	321,714.244
221	222	S 73°11'34.14" E	4.8	222	2,043,683.727	321,718.838
222	223	S 73°18'37.27" E	4.8	223	2,043,682.349	321,723.432
223	224	S 73°25'58.81" E	4.8	224	2,043,680.982	321,728.028
224	225	S 73°33'38.74" E	4.79	225	2,043,679.626	321,732.626
225	226	S 73°41'37.07" E	4.79	226	2,043,678.280	321,737.224
226	227	S 73°49'53.80" E	4.79	227	2,043,676.947	321,741.824
227	228	S 73°58'28.93" E	4.79	228	2,043,675.625	321,746.426
228	229	S 74°07'22.45" E	4.79	229	2,043,674.316	321,751.030
229	230	S 74°16'34.37" E	4.78	230	2,043,673.019	321,755.635
230	232	S 82°57'54.71" E CENTRO DE CURVA DELTA = 17°13'16.47" RADIO = 1,730.00	518.03 LONG. CURVA = 519.98 SUB.TAN.= 261.97	232 34	2,043,609.575 2,045,338.921	322,269.762 322,222.187
232	233	N 88°20'44.95" E	4.78	233	2,043,609.713	322,274.544
233	234	N 88°11'33.03" E	4.79	234	2,043,609.864	322,279.328
234	235	N 88°02'39.51" E	4.79	235	2,043,610.028	322,284.113
235	236	N 87°54'04.38" E	4.79	236	2,043,610.203	322,288.899
236	237	N 87°45'47.65" E	4.79	237	2,043,610.390	322,293.687
237	238	N 87°37'49.32" E	4.79	238	2,043,610.588	322,298.476
238	239	N 87°30'09.39" E	4.8	239	2,043,610.797	322,303.267
239	240	N 87°22'47.86" E	4.8	240	2,043,611.016	322,308.058
240	241	N 87°15'44.72" E	4.8	241	2,043,611.246	322,312.851
241	242	N 87°08'59.98" E	4.8	242	2,043,611.484	322,317.646
242	243	N 87°02'33.63" E	4.8	243	2,043,611.732	322,322.442
243	244	N 86°56'25.69" E	4.8	244	2,043,611.988	322,327.239
244	245	N 86°50'36.14" E	4.81	245	2,043,612.253	322,332.037
245	246	N 86°45'04.99" E	4.81	246	2,043,612.526	322,336.837
246	247	N 86°39'52.23" E	4.81	247	2,043,612.805	322,341.638
247	248	N 86°34'57.88" E	4.81	248	2,043,613.092	322,346.441
248	249	N 86°30'21.92" E	4.81	249	2,043,613.385	322,351.244
249	250	N 86°26'04.35" E	4.81	250	2,043,613.685	322,356.050
250	251	N 86°22'05.19" E	4.82	251	2,043,613.990	322,360.856
251	252	N 86°18'24.42" E	4.82	252	2,043,614.300	322,365.665
252	253	N 86°15'02.05" E	4.82	253	2,043,614.615	322,370.474
253	254	N 86°11'58.08" E	4.82	254	2,043,614.935	322,375.285
254	255	N 86°09'12.50" E	4.82	255	2,043,615.259	322,380.098
255	256	N 86°06'45.32" E	4.83	256	2,043,615.586	322,384.912
256	257	N 86°04'36.54" E	4.83	257	2,043,615.916	322,389.728
257	258	N 86°02'46.16" E	4.83	258	2,043,616.249	322,394.546

258	259	N 86°01'14.17" E	4.83	259	2,043,616.584	322,399.365
259	260	N 86°00'00.59" E	4.83	260	2,043,616.921	322,404.185
260	261	N 85°59'05.39" E	4.83	261	2,043,617.260	322,409.008
261	262	N 85°58'28.60" E	4.84	262	2,043,617.599	322,413.832
262	263	N 85°58'10.20" E	4.84	263	2,043,617.939	322,418.658
263	264	N 85°58'07.14" E	1,228.00	264	2,043,704.271	323,643.619
264	265	N 85°58'04.07" E	4.84	265	2,043,704.611	323,648.444
265	266	N 85°57'45.67" E	4.84	266	2,043,704.951	323,653.268
266	267	N 85°57'08.88" E	4.83	267	2,043,705.292	323,658.091
267	268	N 85°56'13.69" E	4.83	268	2,043,705.635	323,662.911
268	269	N 85°55'00.10" E	4.83	269	2,043,705.979	323,667.729
269	270	N 85°53'28.11" E	4.83	270	2,043,706.325	323,672.546
270	271	N 85°51'37.73" E	4.83	271	2,043,706.673	323,677.360
271	272	N 85°49'28.95" E	4.83	272	2,043,707.025	323,682.173
272	273	N 85°47'01.77" E	4.82	273	2,043,707.379	323,686.983
273	274	N 85°44'16.20" E	4.82	274	2,043,707.738	323,691.792
274	275	N 85°41'12.22" E	4.82	275	2,043,708.100	323,696.598
275	276	N 85°37'49.85" E	4.82	276	2,043,708.467	323,701.402
276	277	N 85°34'09.09" E	4.82	277	2,043,708.839	323,706.204
277	278	N 85°30'09.92" E	4.81	278	2,043,709.217	323,711.004
278	279	N 85°25'52.36" E	4.81	279	2,043,709.600	323,715.802
279	280	N 85°21'16.40" E	4.81	280	2,043,709.990	323,720.597
280	281	N 85°16'22.04" E	4.81	281	2,043,710.386	323,725.390
281	282	N 85°11'09.29" E	4.81	282	2,043,710.790	323,730.180
282	283	N 85°05'38.14" E	4.81	283	2,043,711.201	323,734.969
283	284	N 84°59'48.59" E	4.8	284	2,043,711.620	323,739.754
284	285	N 84°53'40.64" E	4.8	285	2,043,712.047	323,744.537
285	286	N 84°47'14.30" E	4.8	286	2,043,712.483	323,749.318
286	287	N 84°40'29.56" E	4.8	287	2,043,712.928	323,754.096
287	288	N 84°33'26.42" E	4.8	288	2,043,713.383	323,758.871
288	289	N 84°26'04.89" E	4.8	289	2,043,713.848	323,763.643
289	290	N 84°18'24.95" E	4.79	290	2,043,714.324	323,768.413
290	291	N 84°10'26.62" E	4.79	291	2,043,714.810	323,773.179
291	292	N 84°02'09.89" E	4.79	292	2,043,715.308	323,777.943
292	293	N 83°53'34.77" E	4.79	293	2,043,715.817	323,782.704
293	294	N 83°44'41.25" E	4.79	294	2,043,716.339	323,787.461
294	295	N 83°35'29.33" E	4.78	295	2,043,716.873	323,792.216
295	297	N 71°25'59.43" E CENTRO DE CURVA DELTA = 24°9'35.58" RADIO = 1,730.00	724.1 LONG. CURVA = 729.49 SUB.TAN.= 370.25	297 296	2,043,947.432 2,045,435.797	324,478.625 323,596.768
297	298	N 59°16'29.52" E	4.78	298	2,043,949.877	324,482.737
298	299	N 59°07'17.60" E	4.79	299	2,043,952.333	324,486.845

299	300	N 58°58'24.08" E	4.79	300	2,043,954.801	324,490.948
300	301	N 58°49'48.96" E	4.79	301	2,043,957.280	324,495.046
301	302	N 58°41'32.23" E	4.79	302	2,043,959.770	324,499.140
302	303	N 58°33'33.89" E	4.79	303	2,043,962.270	324,503.229
303	304	N 58°25'53.97" E	4.8	304	2,043,964.780	324,507.315
304	305	N 58°18'32.43" E	4.8	305	2,043,967.300	324,511.396
305	306	N 58°11'29.29" E	4.8	306	2,043,969.829	324,515.474
306	307	N 58°04'44.55" E	4.8	307	2,043,972.368	324,519.549
307	308	N 57°58'18.21" E	4.8	308	2,043,974.914	324,523.620
308	309	N 57°52'10.27" E	4.8	309	2,043,977.469	324,527.688
309	310	N 57°46'20.71" E	4.81	310	2,043,980.032	324,531.753
310	311	N 57°40'49.56" E	4.81	311	2,043,982.602	324,535.816
311	312	N 57°35'36.81" E	4.81	312	2,043,985.180	324,539.876
312	313	N 57°30'42.45" E	4.81	313	2,043,987.764	324,543.934
313	314	N 57°26'06.49" E	4.81	314	2,043,990.354	324,547.991
314	315	N 57°21'48.93" E	4.81	315	2,043,992.951	324,552.045
315	316	N 57°17'49.76" E	4.82	316	2,043,995.553	324,556.098
316	317	N 57°14'09.00" E	4.82	317	2,043,998.161	324,560.150
317	318	N 57°10'46.63" E	4.82	318	2,044,000.773	324,564.200
318	319	N 57°07'42.65" E	4.82	319	2,044,003.390	324,568.250
319	320	N 57°04'57.08" E	4.82	320	2,044,006.012	324,572.299
320	321	N 57°02'29.90" E	4.83	321	2,044,008.637	324,576.348
321	322	N 57°00'21.12" E	4.83	322	2,044,011.265	324,580.397
322	323	N 56°58'30.74" E	4.83	323	2,044,013.897	324,584.445
323	324	N 56°56'58.75" E	4.83	324	2,044,016.532	324,588.494
324	325	N 56°55'45.16" E	4.83	325	2,044,019.169	324,592.544
325	326	N 56°54'49.97" E	4.83	326	2,044,021.808	324,596.594
326	327	N 56°54'13.18" E	4.84	327	2,044,024.448	324,600.646
327	328	N 56°53'54.78" E	4.84	328	2,044,027.090	324,604.698
328	329	N 56°53'51.71" E	4.84	329	2,044,256.619	324,956.764
329	330	N 56°53'54.78" E	4.84	330	2,044,259.262	324,960.818
330	331	N 56°54'13.18" E	4.84	331	2,044,261.906	324,964.874
331	332	N 56°54'49.97" E	4.84	332	2,044,264.549	324,968.931
332	333	N 56°55'45.16" E	4.84	333	2,044,267.193	324,972.992
333	334	N 56°56'58.75" E	4.85	334	2,044,269.836	324,977.054
334	335	N 56°58'30.74" E	4.85	335	2,044,272.479	324,981.119
335	336	N 57°00'21.13" E	4.85	336	2,044,275.120	324,985.187
336	337	N 57°02'29.91" E	4.85	337	2,044,277.760	324,989.258
337	338	N 57°04'57.09" E	4.85	338	2,044,280.398	324,993.333
338	339	N 57°07'42.66" E	4.86	339	2,044,283.033	324,997.411
339	340	N 57°10'46.64" E	4.86	340	2,044,285.666	325,001.493
340	341	N 57°14'09.01" E	4.86	341	2,044,288.296	325,005.580
341	342	N 57°17'49.79" E	4.86	342	2,044,290.922	325,009.670
342	343	N 57°21'48.94" E	4.86	343	2,044,293.544	325,013.765
343	344	N 57°26'06.51" E	4.86	344	2,044,296.163	325,017.865
344	345	N 57°30'42.46" E	4.87	345	2,044,298.777	325,021.970
345	346	N 57°35'36.83" E	4.87	346	2,044,301.386	325,026.080

346	347	N 57°40'49.58" E	4.87	347	2,044,303.989	325,030.195
347	348	N 57°46'20.74" E	4.87	348	2,044,306.587	325,034.316
348	349	N 57°52'10.28" E	4.87	349	2,044,309.179	325,038.443
349	350	N 57°58'18.23" E	4.88	350	2,044,311.765	325,042.576
350	351	N 58°04'44.57" E	4.88	351	2,044,314.343	325,046.716
351	352	N 58°11'29.32" E	4.88	352	2,044,316.915	325,050.862
352	353	N 58°18'32.45" E	4.88	353	2,044,319.479	325,055.015
353	354	N 58°25'54.00" E	4.88	354	2,044,322.035	325,059.175
354	355	N 58°33'33.93" E	4.88	355	2,044,324.583	325,063.342
355	356	N 58°41'32.26" E	4.89	356	2,044,327.122	325,067.517
356	357	N 58°49'48.99" E	4.89	357	2,044,329.651	325,071.699
357	358	N 58°58'24.11" E	4.89	358	2,044,332.172	325,075.889
358	359	N 59°07'17.63" E	4.89	359	2,044,334.682	325,080.087
359	360	N 59°16'29.56" E	4.89	360	2,044,337.182	325,084.293
360	262	N 67°29'21.46" E CENTRO DE CURVA DELTA = 16°16'19.65" RADIO = 1,770.00	501 LONG. CURVA = 502.68 SUB.TAN.= 253.05	362 361	2,044,528.991 2,042,814.405	325,547.117 325,986.540
362	363	N 75°42'13.36" E	4.89	363	2,044,530.200	325,551.859
363	364	N 75°51'25.28" E	4.89	364	2,044,531.395	325,556.602
364	365	N 76°00'18.80" E	4.89	365	2,044,532.577	325,561.346
365	366	N 76°08'53.93" E	4.89	366	2,044,533.747	325,566.092
366	367	N 76°17'10.66" E	4.89	367	2,044,534.906	325,570.839
367	368	N 76°25'08.98" E	4.88	368	2,044,536.053	325,575.586
368	369	N 76°32'48.92" E	4.88	369	2,044,537.189	325,580.335
369	370	N 76°40'10.46" E	4.88	370	2,044,538.314	325,585.084
370	371	N 76°47'13.60" E	4.88	371	2,044,539.429	325,589.833
371	372	N 76°53'58.34" E	4.88	372	2,044,540.534	325,594.584
372	373	N 77°00'24.68" E	4.88	373	2,044,541.631	325,599.334
373	374	N 77°06'32.63" E	4.87	374	2,044,542.718	325,604.085
374	375	N 77°12'22.18" E	4.87	375	2,044,543.797	325,608.836
375	376	N 77°17'53.34" E	4.87	376	2,044,544.867	325,613.586
376	377	N 77°23'06.09" E	4.87	377	2,044,545.931	325,618.337
377	378	N 77°28'00.45" E	4.87	378	2,044,546.987	325,623.087
378	379	N 77°32'36.41" E	4.86	379	2,044,548.036	325,627.837
379	380	N 77°36'53.97" E	4.86	380	2,044,549.079	325,632.587
380	381	N 77°40'53.14" E	4.86	381	2,044,550.116	325,637.336
381	382	N 77°44'33.91" E	4.86	382	2,044,551.148	325,642.085
382	383	N 77°47'56.28" E	4.86	383	2,044,552.174	325,646.832
383	384	N 77°51'00.25" E	4.86	384	2,044,553.196	325,651.579
384	385	N 77°53'45.83" E	4.85	385	2,044,554.214	325,656.325
385	386	N 77°56'13.01" E	4.85	386	2,044,555.228	325,661.070
386	387	N 77°58'21.79" E	4.85	387	2,044,556.239	325,665.814

387	388	N 78°00'12.17" E	4.85	388	2,044,557.246	325,670.556
388	389	N 78°01'44.16" E	4.85	389	2,044,558.252	325,675.298
389	390	N 78°02'57.75" E	4.84	390	2,044,559.255	325,680.038
390	391	N 78°03'52.94" E	4.84	391	2,044,560.257	325,684.776
391	392	N 78°04'29.74" E	4.84	392	2,044,561.257	325,689.513
392	393	N 78°04'48.13" E	4.84	393	2,044,562.257	325,694.248
393	394	N 78°04'51.20" E	1,751.77	394	2,044,924.050	327,408.247
394	395	S 61°32'45.46" E	61.75	395	2,044,894.628	327,462.538
395	396	S 78°04'51.20" W	1,798.81	396	2,044,523.119	325,702.510
396	397	S 78°04'48.14" W	4.84	397	2,044,522.120	325,697.776
397	398	S 78°04'29.74" W	4.84	398	2,044,521.120	325,693.044
398	399	S 78°03'52.94" W	4.83	399	2,044,520.121	325,688.315
399	400	S 78°02'57.75" W	4.83	400	2,044,519.120	325,683.587
400	401	S 78°01'44.16" W	4.83	401	2,044,518.118	325,678.861
401	402	S 78°00'12.18" W	4.83	402	2,044,517.114	325,674.138
402	403	S 77°58'21.79" W	4.83	403	2,044,516.108	325,669.417
403	404	S 77°56'13.01" W	4.83	404	2,044,515.100	325,664.698
404	405	S 77°53'45.84" W	4.82	405	2,044,514.089	325,659.982
405	406	S 77°51'00.26" W	4.82	406	2,044,513.074	325,655.268
406	407	S 77°47'56.29" W	4.82	407	2,044,512.055	325,650.557
407	408	S 77°44'33.92" W	4.82	408	2,044,511.032	325,645.848
408	409	S 77°40'53.15" W	4.82	409	2,044,510.005	325,641.143
409	410	S 77°36'53.98" W	4.81	410	2,044,508.972	325,636.440
410	411	S 77°32'36.43" W	4.81	411	2,044,507.934	325,631.741
411	412	S 77°28'00.46" W	4.81	412	2,044,506.890	325,627.044
412	413	S 77°23'06.11" W	4.81	413	2,044,505.840	325,622.351
413	414	S 77°17'53.36" W	4.81	414	2,044,504.782	325,617.661
414	415	S 77°12'22.20" W	4.81	415	2,044,503.718	325,612.975
415	416	S 77°06'32.65" W	4.8	416	2,044,502.647	325,608.292
416	417	S 77°00'24.71" W	4.8	417	2,044,501.567	325,603.613
417	418	S 76°53'58.36" W	4.8	418	2,044,500.479	325,598.937
418	419	S 76°47'13.62" W	4.8	419	2,044,499.382	325,594.266
419	420	S 76°40'10.48" W	4.8	420	2,044,498.276	325,589.598
420	421	S 76°32'48.95" W	4.8	421	2,044,497.160	325,584.935
421	422	S 76°25'09.01" W	4.79	422	2,044,496.035	325,580.276
422	423	S 76°17'10.69" W	4.79	423	2,044,494.899	325,575.621
423	424	S 76°08'53.96" W	4.79	424	2,044,493.752	325,570.971
424	425	S 76°00'18.83" W	4.79	425	2,044,492.594	325,566.325
425	426	S 75°51'25.31" W	4.79	426	2,044,491.425	325,561.684
426	427	S 75°42'13.39" W	4.78	427	2,044,490.244	325,557.048
427	429	S 67°29'21.46" W CENTRO DE CURVA DELTA = 16°16'19.65" RADIO = 1,730.00	489.67 LONG. CURVA = 491.32 SUB.TAN.= 247.33	429 361	2,044,302.769 2,042,814.405	325,104.683 325,986.540

429	430	S 59°16'29.53" W	4.78	430	2,044,300.324	325,100.570
430	431	S 59°07'17.60" W	4.79	431	2,044,297.868	325,096.462
431	432	S 58°58'24.08" W	4.79	432	2,044,295.400	325,092.359
432	433	S 58°49'48.96" W	4.79	433	2,044,292.921	325,088.261
433	434	S 58°41'32.23" W	4.79	434	2,044,290.432	325,084.167
434	435	S 58°33'33.90" W	4.79	435	2,044,287.931	325,080.078
435	436	S 58°25'53.96" W	4.8	436	2,044,285.421	325,075.993
436	437	S 58°18'32.43" W	4.8	437	2,044,282.901	325,071.911
437	438	S 58°11'29.29" W	4.8	438	2,044,280.372	325,067.833
438	439	S 58°04'44.55" W	4.8	439	2,044,277.834	325,063.759
439	440	S 57°58'18.21" W	4.8	440	2,044,275.287	325,059.688
440	441	S 57°52'10.26" W	4.8	441	2,044,272.732	325,055.619
441	442	S 57°46'20.71" W	4.81	442	2,044,270.169	325,051.554
442	443	S 57°40'49.56" W	4.81	443	2,044,267.599	325,047.491
443	444	S 57°35'36.81" W	4.81	444	2,044,265.022	325,043.431
444	445	S 57°30'42.45" W	4.81	445	2,044,262.437	325,039.373
445	446	S 57°26'06.49" W	4.81	446	2,044,259.847	325,035.317
446	447	S 57°21'48.93" W	4.81	447	2,044,257.250	325,031.262
447	448	S 57°17'49.76" W	4.82	448	2,044,254.648	325,027.209
448	449	S 57°14'09.00" W	4.82	449	2,044,252.041	325,023.158
449	450	S 57°10'46.63" W	4.82	450	2,044,249.428	325,019.107
450	451	S 57°07'42.65" W	4.82	451	2,044,246.811	325,015.057
451	452	S 57°04'57.08" W	4.82	452	2,044,244.190	325,011.008
452	453	S 57°02'29.90" W	4.83	453	2,044,241.565	325,006.959
453	454	S 57°00'21.12" W	4.83	454	2,044,238.936	325,002.911
454	455	S 56°58'30.74" W	4.83	455	2,044,236.304	324,998.862
455	456	S 56°56'58.75" W	4.83	456	2,044,233.670	324,994.813
456	457	S 56°55'45.16" W	4.83	457	2,044,231.033	324,990.763
457	458	S 56°54'49.97" W	4.83	458	2,044,228.394	324,986.713
458	459	S 56°54'13.18" W	4.84	459	2,044,225.753	324,982.662
459	460	S 56°53'54.78" W	4.84	460	2,044,223.111	324,978.609
460	461	S 56°53'51.71" W	420.28	461	2,043,993.582	324,626.544
461	462	S 56°53'54.78" W	4.84	462	2,043,990.939	324,622.490
462	463	S 56°54'13.18" W	4.84	463	2,043,988.296	324,618.434
463	464	S 56°54'49.97" W	4.84	464	2,043,985.652	324,614.376
464	465	S 56°55'45.16" W	4.84	465	2,043,983.008	324,610.316
465	466	S 56°56'58.75" W	4.85	466	2,043,980.365	324,606.253
466	467	S 56°58'30.74" W	4.85	467	2,043,977.722	324,602.188
467	468	S 57°00'21.13" W	4.85	468	2,043,975.081	324,598.120
468	469	S 57°02'29.91" W	4.85	469	2,043,972.441	324,594.049
469	470	S 57°04'57.09" W	4.85	470	2,043,969.804	324,589.974
470	471	S 57°07'42.66" W	4.86	471	2,043,967.168	324,585.896
471	472	S 57°10'46.64" W	4.86	472	2,043,964.536	324,581.814
472	473	S 57°14'09.00" W	4.86	473	2,043,961.906	324,577.728
473	474	S 57°17'49.79" W	4.86	474	2,043,959.279	324,573.637
474	475	S 57°21'48.94" W	4.86	475	2,043,956.657	324,569.542
475	476	S 57°26'06.51" W	4.86	476	2,043,954.039	324,565.443

476	477	S 57°30'42.47" W	4.87	477	2,043,951.425	324,561.338
477	478	S 57°35'36.83" W	4.87	478	2,043,948.816	324,557.228
478	479	S 57°40'49.58" W	4.87	479	2,043,946.212	324,553.112
479	480	S 57°46'20.73" W	4.87	480	2,043,943.614	324,548.991
480	481	S 57°52'10.29" W	4.87	481	2,043,941.022	324,544.864
481	482	S 57°58'18.23" W	4.88	482	2,043,938.437	324,540.731
482	483	S 58°04'44.57" W	4.88	483	2,043,935.858	324,536.591
483	484	S 58°11'29.31" W	4.88	484	2,043,933.286	324,532.445
484	485	S 58°18'32.46" W	4.88	485	2,043,930.722	324,528.292
485	486	S 58°25'53.99" W	4.88	486	2,043,928.166	324,524.132
486	487	S 58°33'33.93" W	4.88	487	2,043,925.619	324,519.965
487	488	S 58°41'32.26" W	4.89	488	2,043,923.080	324,515.791
488	489	S 58°49'48.99" W	4.89	489	2,043,920.550	324,511.609
489	490	S 58°58'24.11" W	4.89	490	2,043,918.030	324,507.419
490	491	S 59°07'17.64" W	4.89	491	2,043,915.519	324,503.221
491	492	S 59°16'29.56" W	4.89	492	2,043,913.019	324,499.014
492	494	S 71°25'59.43" W CENTRO DE CURVA DELTA = 24°9'35.58" RADIO = 1,770.00	740.84 LONG. CURVA = 746.36 SUB.TAN.= 378.81	494 296	2,043,677.129 2,045,435.797	323,796.735 323,596.768
494	495	S 83°35'29.29" W	4.89	495	2,043,676.583	323,791.872
495	496	S 83°44'41.21" W	4.89	496	2,043,676.050	323,787.010
496	497	S 83°53'34.74" W	4.89	497	2,043,675.530	323,782.148
497	498	S 84°02'09.86" W	4.89	498	2,043,675.022	323,777.287
498	499	S 84°10'26.59" W	4.89	499	2,043,674.526	323,772.426
499	500	S 84°18'24.92" W	4.88	500	2,043,674.041	323,767.566
500	501	S 84°26'04.86" W	4.88	501	2,043,673.568	323,762.707
501	502	S 84°33'26.39" W	4.88	502	2,043,673.105	323,757.848
502	503	S 84°40'29.53" W	4.88	503	2,043,672.652	323,752.990
503	504	S 84°47'14.27" W	4.88	504	2,043,672.209	323,748.133
504	505	S 84°53'40.62" W	4.88	505	2,043,671.775	323,743.278
505	506	S 84°59'48.57" W	4.87	506	2,043,671.350	323,738.423
506	507	S 85°05'38.12" W	4.87	507	2,043,670.933	323,733.569
507	508	S 85°11'09.27" W	4.87	508	2,043,670.525	323,728.716
508	509	S 85°16'22.03" W	4.87	509	2,043,670.123	323,723.864
509	510	S 85°21'16.38" W	4.87	510	2,043,669.729	323,719.014
510	511	S 85°25'52.34" W	4.86	511	2,043,669.342	323,714.165
511	512	S 85°30'09.91" W	4.86	512	2,043,668.961	323,709.317
512	513	S 85°34'09.07" W	4.86	513	2,043,668.585	323,704.471
513	514	S 85°37'49.84" W	4.86	514	2,043,668.215	323,699.626
514	515	S 85°41'12.21" W	4.86	515	2,043,667.849	323,694.782
515	516	S 85°44'16.19" W	4.86	516	2,043,667.489	323,689.940
516	517	S 85°47'01.76" W	4.85	517	2,043,667.132	323,685.099
517	518	S 85°49'28.94" W	4.85	518	2,043,666.778	323,680.260

518	519	S 85°51'37.72" W	4.85	519	2,043,666.428	323,675.422
519	520	S 85°53'28.11" W	4.85	520	2,043,666.081	323,670.586
520	521	S 85°55'00.10" W	4.85	521	2,043,665.736	323,665.752
521	522	S 85°56'13.69" W	4.84	522	2,043,665.393	323,660.919
522	523	S 85°57'08.88" W	4.84	523	2,043,665.051	323,656.088
523	524	S 85°57'45.67" W	4.84	524	2,043,664.710	323,651.258
524	1	S 85°58'04.07" W	4.84	1	2,043,664.370	323,646.431
SUPERFICIE = 321,886.29 m²						

Nota. La tabla de construcción corresponde a la zona de influencia del Tren Maya en el ejido Palmar.

Datos proporcionados por FONATUR. Fuente: Elaboración propia.

3.3.3 Representación Gráfica en Google Earth

Los datos plasmados en los planos también se representan en Google Earth, una herramienta que permite “describir, analizar y visualizar conjuntos amplios de datos geospaciales sin necesidad de supercomputadoras o habilidades especializadas en codificación” (Ochoa, 2023)

Google Earth facilita el seguimiento meticuloso del proyecto, permitiendo realizar análisis más detallados y superponer los polígonos de afectación con el mapa más actualizado del ejido Palmar en Google Earth. La siguiente representación tiene como objetivo brindar respaldo a las diversas necesidades de todas las áreas de operación del Fonatur.

Mapa 2

ejido Palmar
Municipio de Othón P. Blanco (en el Estado de Quintana Roo)

LEYENDA:

- CARRETERA FEDERAL 186
- SUPERFICIE DE AFECTACIÓN
- SUPERFICIE TOTAL
- VÍATREN MAYA

7SO-23004-00095

7SO-23004-00095

CLAVE DE PARCELA	Z1-POL1
SUPERFICIE TOTAL	151,795,664.9
SUPERFICIE DE AFECTACIÓN	321,886.29
SUPERFICIE RESTANTE	151,473,778.61

Image © 2023 Maxar Technologies Image © 2023 CNES / Airbus Image © 2023 Airbus
Nota. El mapa representa el ejido Palmar y la generación de la superficie de afectación
Fuente: Elaboración propio, 2023

La organización de la representación de datos generales implica la clasificación de información general para cada terreno, diferenciando cada uno. Los aspectos detallados del análisis geoespacial se reflejan en la inclusión de datos esenciales en los mapas, como la nomenclatura, clave parcial, superficie total, área de afectación y área restante afectada por la vía del Tren Maya. Estos datos son la base del análisis geoespacial, permitiendo mantener un registro gráfico de los terrenos, analizar la conectividad y completar el análisis para todos ellos. De esta manera, la representación también funciona como una lista de verificación visual de todos los terrenos dentro del proyecto.

Figura 5. Representación de datos generales

7SO-23004-00095	
7SO-23004-00095	
CLAVE DE PARCELA	Z1-POL1
SUPERFICIE TOTAL	151,795,664.9
SUPERFICIE DE AFECTACIÓN	321,886.29
SUPERFICIE RESTANTE	151,473,778.61

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, el análisis visual de Google Earth ayuda a revisar y aceptar el mosaico elaborado en AutoCAD. Permite verificar los límites o superposiciones de las superficies totales entre los terrenos. Al superponer los polígonos que representan los límites de los terrenos afectados, se pueden identificar visualmente los casos de traslape, que deben abordarse mediante un análisis individual de cada predio involucrado para obtener una mejor comprensión de la situación jurídica y real. Para ello, es necesario revisar las escrituras de cada terreno.

El dominio de estas herramientas ha permitido una utilización estratégica de los programas relacionados con la información y representación geoespacial. Estos conocimientos han justificado la necesidad de realizar un análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía en el ejido Palmar. Con el fin de proporcionar una representación visual de las herramientas empleadas en el análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía, se presenta el siguiente esquema.

Esquema 2

Programas utilizados en el análisis geoespacial

Nota. Programas utilizados en el proceso de análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía del Tren Maya, tramo 7.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.4 Verificación de Terrenos con Herramientas Tecnológicas

La verificación de terrenos es una fase crítica en el proceso de liberación del derecho de vía para el Tren Maya. En esta etapa, se utilizan herramientas tecnológicas avanzadas que ofrecen una visión actualizada y precisa de la condición del terreno, lo que resulta imperativo para el análisis geoespacial.

- **Uso de drones para una revisión detallada**

Una de las herramientas clave en esta etapa es el dron. Estos dispositivos, equipados con cámaras de alta resolución, permiten una revisión productiva y detallada del terreno. Capturan imágenes georreferenciadas, generando datos geoespaciales en tiempo real que incluyen detalles topográficos (elevación y relieve) y características específicas del área (vegetación, cuerpos de agua y edificaciones).

- **Puntos para verificar el avance del proyecto**

En el contexto del Tren Maya, los “puntos” se refieren a marcadores Irrevocables que representan ubicaciones específicas en el terreno. Se generan utilizando equipos de GPS de alta precisión, capturando datos en el campo con un alto nivel de rigor metodológico. Su objetivo principal es verificar el avance del proyecto con exactitud y garantizar que se esté llevando a cabo de acuerdo con las especificaciones planificadas.

- **Aplicaciones especializadas para la gestión y análisis de datos**

Para gestionar y analizar estos datos, se utilizan aplicaciones especializadas como GPS Essentials, Drone Deploy y DJI Pro. Estas aplicaciones facilitan la recopilación y procesamiento de datos geoespaciales, permitiendo a los profesionales a cargo del proyecto evaluar con certidumbre el impacto potencial en el terreno y tomar decisiones informadas.

- **Beneficios de la tecnología avanzada en la verificación de terrenos**

- **Precisión y detalle:** Las imágenes de alta resolución y los datos geoespaciales en tiempo real permiten una evaluación precisa y detallada del terreno.
- **Eficiencia:** Los drones permiten una revisión rápida y eficiente de grandes extensiones de terreno.
- **Información actualizada:** Los datos se actualizan en tiempo real, lo que permite tomar decisiones informadas sobre el proyecto.
- **Certidumbre:** Los puntos Irrevocables y las aplicaciones especializadas garantizan la precisión y confiabilidad de la información.

3.5 Superposición en AutoCAD y Verificación

El proceso de verificación en campo implica la toma de coordenadas en el terreno mediante dispositivos GPS. Estas coordenadas se traducen a puntos específicos utilizando un *software* como Base Camp, generando una representación visual que se superpone a los planos previamente elaborados en AutoCAD. Esta superposición permite una comparación directa entre la ubicación real del proyecto en el terreno y su representación planificada en los planos. De esta manera, se facilita la confirmación de que el avance del proyecto se está ejecutando de acuerdo con lo previsto.

3.6 Liberación de Derecho de Vía en el Tren Maya en el ejido Palmar

La liberación del derecho de vía se ejecuta mediante “negociaciones con los propietarios del terreno específico afectado por la vía del tren” (Cámara de Diputados del H. congreso de La Unión, Ley general de responsabilidades Administrativas 2022 p. 11). Al abordar estas negociaciones, dos casos específicos han surgido con frecuencia: el primero involucra compraventa, mientras que el segundo implica expropiación.

En el proceso de liberación del derecho de vía a través de la compraventa, los terrenos ubicados dentro de la vía del tren pasan de ser propiedad de los dueños actuales a un bien de utilidad pública. Por otro lado, en el caso de la expropiación, el Estado adquiere directamente la propiedad de las tierras, transfiriendo la propiedad a bienes sociales. En ambos casos, los propietarios respectivos reciben compensaciones económicas por sus tierras.

Esta dinámica de liberación de derechos de vía es incorporada para comprender la magnitud y complejidad del proyecto Tren Maya. De tal manera que, el presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un análisis geoespacial que facilite la identificación y evaluación de los impactos del proyecto Tren Maya en los tipos de propiedades que se encuentran en las áreas de afectación del ejido Palmar. A través de la utilización de sistemas de mapeo y cartografía, se buscará verificar el avance del proyecto y determinar la proximidad de sus impactos en la zona.

Para lograr una representación visual del derecho de vía en el ejido Palmar, se realizó un delineado detallado del trayecto dentro del ejido. Este proceso se centró en una sección específica de la Carretera Federal 186 Villahermosa-Chetumal que atraviesa el ejido. El objetivo principal fue resaltar con claridad el área afectada por el trazado del Tren Maya en el ejido.

Imagen 1. Situación actual ejido Palmar

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Para lograr una representación visual del derecho de vía en el ejido Palmar, se realizó un delineado detallado del trayecto dentro del ejido. Este proceso se centró en una sección específica de la Carretera Federal 186 Villahermosa-Chetumal que atraviesa el ejido. El objetivo principal fue resaltar con claridad el área afectada por el trazado del Tren Maya en el ejido.

El delineado se realizó con un alto nivel de precisión, considerando las dimensiones exactas de la sección en cuestión. Se llevó a cabo un análisis y estudio riguroso conforme a las normativas vigentes, empleando herramientas avanzadas de análisis geoespacial. Este enfoque permitió capturar cada detalle y proporcionar una representación fiel de la realidad, abarcando las dimensiones físicas del derecho de vía, la infraestructura adyacente, las características topográficas y los elementos que pudieran influir en la ejecución del proyecto.

Imagen 3. Sección carretera federal 186 Villahermosa Chetumal en el ejido Palmar

4. RESULTADOS

El análisis geoespacial realizado para la liberación del derecho de vía del Tren Maya en el ejido Palmar ha arrojado resultados de alta calidad y precisión. El plano generado contiene información sustancial sobre el ejido, principalmente su ubicación precisa. Este logro se fundamenta en el uso de datos geoespaciales. Para ejecutar el análisis, se empleó una plataforma SIG, concretamente CivilCAD, misma que permitió la carga y análisis meticuloso de los datos.

En la secuencia de operaciones, se utilizaron las herramientas adecuadas para llevar a cabo la digitalización precisa del polígono del ejido, asegurando así su representación gráfica fiel. En una fase posterior, se activaron las capas necesarias para visualizar los elementos esenciales del ejido. La culminación de este proceso se alcanzó mediante una verificación exhaustiva que sustenta la ubicación del polígono del ejido en relación con otros rasgos geoespaciales cruciales.

Este proceso sistemático y riguroso ha brindado como resultado una representación de alta calidad y confiabilidad. El siguiente plano generado se formó superponiendo el límite general del ejido Palmar y la vía del Tren Maya (véanse Plano 1). Esto ha permitido identificar y analizar cuidadosamente que la zona afectada se encuentra específicamente en el sector suroriental del ejido Palmar (véanse planos 2-9).

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR

EJIDO PALMAR		
SUPERFICIE:		
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²
ALUMNO		Obra:
ESTER MARTHITA FERGUSON		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
NO. Control: 18390282		TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO Nº: 01
TOTAL DE PLANOS: 9
CLAVE: A.P.

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR		
EJIDO PALMAR		
SUPERFICIE:		
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²
ALUMNO		Obra:
ESTER MARTHITA FERGUSON		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
NO. Control: 18390282		TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR

EJIDO PALMAR

PLANO Nº: 03
TOTAL DE PLANOS: 9
CLAVE: **A.P**

SUPERFICIE:

TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²

ALUMNO: ESTER MARTHITA FERGUSON
NO. Control: 18390282

Obra: LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR			PLANO N°: 04
EJIDO PALMAR			TOTAL DE PLANOS: 9
			CLAVE: A.P
SUPERFICIE:			
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:	
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²	
ALUMNO		Obra:	
ESTER MARTHITA FERGUSON		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	
NO. Control: 18390282		TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.	

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR

EJIDO PALMAR		
SUPERFICIE:		
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²
ALUMNO		Obra:
ESTER MARTHITA FERGUSON NO. Control: 18390282		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO N°: 06
TOTAL DE PLANOS: 9
CLAVE: **A.P**

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR			PLANO N°: 07
			TOTAL DE PLANOS: 9
EJIDO PALMAR			CLAVE: A.P
SUPERFICIE:			
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:	
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²	
ALUMNO		Obra:	
ESTER MARTHITA FERGUSON NO. Control: 18390282		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.	

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR			PLANO N°: 08
EJIDO PALMAR			TOTAL DE PLANOS: 9
			CLAVE: A.P
SUPERFICIE:			
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:	
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²	
ALUMNO		Obra:	
ESTER MARTHITA FERGUSON		LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	
NO. Control: 18390282		TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.	

ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

PLANO: AFECTACIÓN EJIDO PALMAR

EJIDO PALMAR

PLANO N°: 09
TOTAL DE PLANOS: 9
CLAVE: **A.P**

SUPERFICIE:		
TOTAL:	AFECTACION:	RESTANTE:
151,795,664.90 m ²	321,886.29 m ²	151,473,778.61 m ²

ALUMNO: ESTER MARTHITA FERGUSON
NO. Control: 18390282

Obra: LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA TREN MAYA-FONATUR TRAMO 7, EJIDO PALMAR.

Se ha calculado que el área afectada abarca una superficie total de 321,886.29 m². Estos resultados representan un valioso aporte para el proceso de liberación del derecho de vía del Tren Maya en esta área específica.

4.1 CONCLUSIÓN

El proyecto de análisis geoespacial para la liberación del derecho de vía del Tren Maya en el ejido Palmar ha arrojado resultados significativos y ha contribuido al desarrollo de habilidades profesionales. Este proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de aplicar con rigor las herramientas geoespaciales para lograr una planificación y ejecución exitosa de proyectos a nivel nacional.

Los resultados obtenidos en este proyecto incluyen una representación detallada de las áreas de afectación, lo que ha demostrado ser fundamental para la toma de decisiones informadas. Además, esta experiencia ha fortalecido la capacidad de interpretar datos complejos y colaborar en equipos interdisciplinarios, lo que constituye un activo valioso en el ámbito profesional y en futuros proyectos de infraestructura urbana.

A lo largo de este proyecto, se han desarrollado y fortalecido diversas habilidades técnicas. Estas habilidades incluyen:

- Dominio de programas de *software* especializados, como CivilCAD y Google Earth, para la representación cartográfica y el análisis geoespacial.
- Capacidad de integrar y gestionar datos geoespaciales.
- Habilidad para interpretar detalladamente los resultados obtenidos.
- Capacidad de representar discriminadamente las áreas de afectación y límites territoriales.

- Habilidad para comunicar los hallazgos y resultados a audiencias diversas.

Este conjunto de habilidades técnicas no solo es esencial para el ámbito profesional, sino que también contribuye significativamente al crecimiento y desarrollo en el campo del análisis geoespacial y la planificación urbana.

La colaboración interdisciplinaria ha sido otro aspecto clave del proyecto. Se ha requerido una estrecha coordinación con profesionales de diversas áreas, como topografía y planificación urbana. La comunicación efectiva y el trabajo en equipo han sido indispensables para asegurar la coherencia de los resultados obtenidos, lo que ha potenciado la capacidad de trabajar en entornos multidisciplinarios.

Este proyecto ha demostrado la relevancia del análisis geoespacial en la planificación y desarrollo de infraestructuras, específicamente en la liberación del derecho de vía para el Tren Maya en el ejido Palmar. Estas competencias se suman al crecimiento como futuro profesional y aportan un valor tangible a la transformación y mejora de proyectos relacionados con la infraestructura urbana.

Mi participación en el proyecto Tren Maya no solo ha enriquecido mis habilidades técnicas, sino que también me ha proporcionado una valiosa experiencia en el campo de la geoinformación y la ingeniería. Estoy segura de que aplicaré esta experiencia en futuros desafíos profesionales.

4.2. RECOMENDACIONES

En el transcurso del proyecto, se ha identificado una limitación relacionada con el uso de CivilCAD en Fonatur para representar las áreas de afectación de la vía del Tren Maya. Los conocimientos previamente adquiridos en el Instituto Tecnológico de Chetumal han proporcionado una comprensión general de esta herramienta; sin embargo, existe un déficit en cuanto a la instrucción específica de CivilCAD para los estudiantes de Arquitectura.

Por lo tanto, se recomienda la implementación de un programa formativo enfocado en CivilCAD para los alumnos que cursan dicha carrera. Esto proporcionaría una comprensión más profunda y detallada de la aplicación, preparando a los estudiantes para su futura incursión en el ámbito laboral. Además, Fonatur se beneficiaría al contar con profesionales capacitados que pueden contribuir a los proyectos relacionados con el Tren Maya y otros proyectos de infraestructura.

5. REFERENCIAS

- ALEPH. (2021, 11 de abril). Usos de las SIG. *ALEPH*. <https://aleph.org.mx/cuales-son-los-usos-de-las-sig>
- Atria. (2021, 7 de mayo). *Drones industriales. La importancia de los drones y su aplicación en el sector*. Atria Innovation. <https://atriainnovation.com/blog/drones-industriales/>
- Bautista, E. M. (2022, 20 de julio). Plataforma geoespacial para la gestión de la infraestructura del transporte. 110 Manual de procedimientos de la unidad de asuntos jurídicos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. <http://sict.gob.mx/normatecaNew/>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2022, 27 de diciembre). Ley General de Responsabilidades Administrativas. *Diario Oficial de la Federación, DOF*, 27 de diciembre de 2022. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>
- De Gortari, C. S. (2020, 1 de diciembre). Régimen administrativo de los caminos, puentes y autotransporte federal. *Diario Oficial de la Federación, DOF*, 1 de diciembre de 2020. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_011220.pdf
- De Gortari, R. (2023). Ley agraria. *Diario Oficial de la Federación, DOF*, 2023. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf>
- Diario Oficial de la Federación (DOF). (2020, 23 de diciembre). Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción, operación y explotación del Tren Maya. *Diario Oficial de la Federación, DOF*, 23 de diciembre de 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487316/PND_2019-2024.pdf
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). (2020, 8 de septiembre). Proyecto Regional Tren Maya. *Gobierno de México*. <https://www.gob.mx/fonatur/acciones-y-programas/proyecto-regional-tren-maya>
- García, V., & Alberto, F. (2013). *Análisis geoespacial para la caracterización funcional de las infraestructuras viarias en modelos de accesibilidad territorial utilizando sistemas de información geográfica*. (Tesis doctoral, Universidade da Coruña). <https://investigacion.usc.gal/documentos/5d39994b2999520684440cf9>
- Geoinnova. (2016, 12 de mayo). AutoCAD map, La Integración de los Sig en el entorno CAD. ¿Qué son los CAD (Computer Aided Desing)? Geoinnova. <https://geoinnova.org/blog-territorio/autocadgis-autocad-map-3d/>
- Guía del Tren Maya. (n.d.). *Todo lo que necesitas saber sobre las rutas del Tren Maya*.

- <https://quideltrenmaya.com/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Instituto Nacional de Estadística y geografía. Consulta de indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica.* <https://www.inegi.org.mx/>
- Instituto Mexicano de Estrategia. (2023). *Bienes de dominio público.* (Documento de trabajo). Recuperado de <https://vlex.com.mx/vid/bienes-dominio-publico-698732753>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda. ¿Cuántos habitantes tiene... - censo de población y vivienda 2020.* <https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html>
- International Business Machines (IBM). (n.d.-c). *¿Qué son los datos geoespaciales?* <https://www.ibm.com/mx-es/topics/geospatial-data>
- Justia México. (2023). *Propiedad.* (Enciclopedia jurídica). Recuperado de <https://mexico.justia.com/derecho-civil/propiedad/>
- Kogut, P. (2023, 8 de junio). *Análisis espacial: Tipos y Prácticas de Aplicación. Tipos, Prácticas Y Usos.* <https://eos.com/es/blog/analisis-espacial/>
- Monsalve, E. V. (2022). *Derecho a la ciudad. Componentes del Derecho a la Ciudad.* <https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad>
- Ochoa, F. (2023, 28 de enero). *Usos de Google Earth Engine (gee).* El blog de Franz. <https://www.cursosteledeteccion.com/google-earth-engine-gee-y-su-aplicacion-en-diferentes-ambitos-de-estudio/>
- Portal de educación: Guía de colegios y centros educativos en México. (2023). Colegios en Chetumal, Othón P. Blanco. <https://guia-quintana-roo.portaldeeducacion.com.mx/colegios-jardines-y-establecimientos/chetumal-othon-p-blanco-quintana-roo/index.htm>
- Registro Agrario Nacional (RAN) & Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2000, 4 de junio). *Registro Agrario Nacional - Phina - Padrón e historial de Núcleos Agrarios.* PHINA. Padrón e Historial de Núcleos Agrarios: <https://phina.ran.gob.mx/index.php>
- RegeneraciónMX. (2018, 22 de noviembre). *El Tren Maya y sus diferentes etapas de Construcción.* <https://regeneracion.mx/el-tren-maya-y-sus-diferentes-etapas-de-construccion/>
- Rodríguez Jiménez, J. A. (2014). *Participación en la elaboración de proyecto ejecutivo Y supervisión del fraccionamiento residencial las margaritas* (tesis de maestría, Universidad

- Autónoma de Chiapas).
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). (2016, 4 de mayo). *El poder de la información geoespacial*. <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/el-poder-de-la-informacion-geoespacial>
- Salvador, G. (2020). *Concepto de Propiedad Privada*. [Blog]. Recuperado de <https://concepto.de/propiedad-privada/>
- Secretaría de Gobernación (Segob) (2020, 21 de abril). Asignación que otorga La Secretaría de Comunicaciones y transportes en favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Denominada (FONATUR) Tren maya S.A. de C.V., Para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada tren maya, La Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga y de Pasajeros, La cual incluye Los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos. Régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del servicio ferroviario. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591971&fecha=21%2F04%2F2020#gsc.tab=0
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). (2015). *Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo*. http://www.opb.gob.mx/portal/wp-content/uploads/transparencia/93/l/f/2019/1ertrim/POEL_OPB_2015.pdf
- Servicio Geológico Mexicano (SGM). (2021). *Los sistemas de información geográfica en el Servicio Geológico Mexicano*. <https://www.gob.mx/sgm/articulos/utiliza-aplicaciones-sig-del-sgm?idiom=es>
- Tax, G. A. (2015, 12 de junio). *Diversidad cultural en Quintana Roo. Ensayos sobre Religión y Cultura Maya. Los derechos de los pueblos indios en México*. Academia.edu. https://www.academia.edu/10881460/Diversidad_cultural_en_Quintana_Roo_Ensayos_sobre_religi%C3%B3n_y_cultura_maya
- Torres, R. (s.f.). *Nota técnica sobre la propiedad social*. Registro Agrario Nacional & Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/NOTA_TECNICA_SOBRE_LA_PROPIEDAD_SOCIAL_v26102017
- Torruco, M. (2019, 25 de febrero). Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 tendrá UN Sentido Democrático. gob.mx: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/estrategia-nacional-de-turismo-2019-2024-tendra-un-sentido-democratico-miguel-torruco>

- Trios, F., & Paratabs, J. (2022). *Procedimiento de Expropiación*. [Documento de trabajo]. Jurado de Valoraciones de Castilla-La Mancha. <https://juradovaloraciones.castillalamancha.es/tramites/procedimiento-de-expropiacion-forzosa>
- UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). (s.f.). *Sistema de Información Geográfica (SIG)*. http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/sistema_informacion_geografica/.
- Viramontes, A. (2006). *La Práctica Profesional del Arquitecto en la globalización y su ética*. https://administracionytecnologiaparaeldisenio.azc.uam.mx/publicaciones/2006/5_2006.pdf.
- avala, D. (2022, 13 de julio). Liberación del derecho de vía: ¿Por qué es el dolor de cabeza del gobierno? *Obras*. <https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/07/13/liberacion-del-derecho-de-via-complicaciones>